

ANAIS DA

XIII JOFAR

JORNADA DA FARMÁCIA – UFC

**8 A 11 DE MAIO
DE 2024**

**Evento presencial realizado no bloco da
Farmácia - Pastor Samuel Munguba 703**

REALIZAÇÃO:

PET Farmácia - UFC

APOIO:

**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO CEARÁ**

SUMÁRIO

Apresentação	3
Comissão Organizadora	4
Programação	5
Resumos.....	7
-Análises Clínicas e Toxicológicas	8
-Assistência Farmacêutica	31
-Farmácia Clínica e Hospitalar	39
-Farmacologia	52
-Saúde Pública e/ou Práticas Integrativas e Complementares	90

APRESENTAÇÃO

A Jornada da Farmácia (JOFAR) é a semana acadêmica do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Consiste em um evento responsável por promover uma experiência exitosa para os estudantes, além de ser uma oportunidade de se aprofundar no curso de Farmácia e conhecer as áreas de atuação específicas dentro dessa formação, promovendo e intensificando o interesse do discente pelo seu curso. O evento foi idealizado para estudantes e graduados do curso de Farmácia de todo o Brasil. E para ser uma programação diferenciada dentro do ano letivo, com palestras, minicursos, apresentação de trabalhos científicos e outras atividades voltadas para o setor de Farmácia de forma ampla, abrangendo tanto as áreas de atuação da Farmácia como também as questões em pauta no mercado.

COMISSÃO ORGANIZADORA

- **Comissão de Científica:**

Francisco Luanderson Barbosa Rodrigues

Júlia de Aguiar Costa

Nyara Vitória Araújo Duarte

Vanda Frota Coelho

- **Comissão de Financeiro:**

Gabriel da Silva Muniz

Jamile Sá de Brito

Williany Batista Coelho

- **Comissão de Logística:**

Guilherme Cavalcante Coelho

Jacó Victor Dantas Freire

Paulo Vitor Vasconcelos Bueno

Tiago da Silva Nogueira

Vinícius Diógenes Magalhães

- **Comissão de Marketing:**

Erica Renata Lucas de Souza

Francisco Janeto Lopes Dantas Filho

Laila Ximenes Coelho

Larissa Sousa Magalhães Caetano

- **Organização geral:**

Prof. Dra Nirla Rodrigues Romero - Tutora do PET/UFC - Farmácia

Prof. Dra Marta Maria de Franca Fonteles - Co-tutora do PET/UFC - Farmácia

PROGRAMAÇÃO

08 de Maio

- 08h** Credenciamento
- 08h30** Mesa de Abertura
- 09h** Representação Farmacêutica na Indústria da Cannabis
- 10h** Intervalo interativo – LAFITO
- 10h30** Mesa Redonda: Os Diferentes Aspectos sobre o Uso da Cannabis como Ferramenta Terapêutica
- 14h** Visitas Técnicas / Minicursos

09 de Maio

- 08h** Credenciamento
- 09h** Fundamentos de Toxicologia Clínica
- 10h** Intervalo interativo – LACOS
- 10h30** Mesa redonda: Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)
- 14h** O Caminho da Produção ao Lançamento de Cosméticos
- 15h30** Atuação do Farmacêutico no Contexto da Harmonizaçãocas / Minicursos

PROGRAMAÇÃO

10 de Maio

- 08h30** Apresentação de Trabalhos (banners)
- 10h** Apresentação oral de Trabalhos
- 14h** Mesa Redonda: A Importância das Atividades Universitárias para a Saúde Pública
- 15h** Intervalo
- 15h30** Mesa Redonda: As Diversas Possibilidades de Atuação Profissional do Farmacêutico

11 de Maio

- 09h** Prática Farmacêutica baseada em Evidências: do mercado às bases para a tomada de decisões na clínica.
- 10h** Intervalo interativo – LAFFAC
- 10h30** O papel do farmacêutico na pesquisa clínica oncológica
- 14h** Atendimento Farmacêutico no contexto do Emagrecimento e da Hipertrofia
- 15h30** Mesa redonda: O perigo do uso inadequado de anabolizantes
- 17h** Coffee - break + música

RESUMOS

XIII JOFAR

JORNADA DA FARMÁCIA – UFC

Análises Clínicas e Toxicológicas

A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO PERITO NA CENA DE CRIME: UMA REVISÃO DE LITERATURA

1Amanda Noronha de Assis, 2Francinaldo Filho Castro Monteiro.

e-mail: anoronha106@gmail.com; Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

1 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza; 2 - Orientador, Farmacêutico, Residente em Terapia Intensiva, Hospital Universitário Walter Cantídio.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18836257

Introdução: A perícia criminal possui a função de examinar e interpretar provas de crimes, com o conhecimento de técnicas da ciência forense. O perito criminal realiza a análise das evidências, através de vestígios de crimes. O farmacêutico perito possui habilidades laboratoriais demandadas para elucidação dos crimes, realizando análises e produzindo laudos técnicos para auxiliar na investigação de crimes relacionados a medicamentos, droga e outros produtos químicos. **Objetivos:** Realizar uma análise da literatura sobre a importância da atuação do farmacêutico na cena de crime. **Métodos:** Trata-se de um estudo do tipo revisão narrativa de literatura. A pesquisa foi realizada na base de dados Scholar Google, utilizando os descritores “Perícia forense”, “Farmacêutico” e “Cena de crime”. Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2024. **Resultados e Discussão:** Em 1982, nos Estados Unidos, ocorreu um dos casos mais notórios de envenenamento em massa, devido a ingestão de cápsulas de Tylenol (paracetamol) contendo cianeto. Sete pessoas morreram em Chicago após consumirem cápsulas adulteradas. Este evento chocou o país e levou a mudanças significativas na regulamentação de medicamentos e embalagens. Os farmacêuticos peritos desempenharam um papel crucial

nessa investigação, fornecendo competência técnica sobre a natureza do toxicante e os métodos de detecção. A fase pré-analítica das análises laboratoriais pode gerar diversos erros no processo analítico, associado a isso, se faz necessário a presença de um farmacêutico perito na cena de crimes e investigações, visando maior fidedignidade das análises forenses. Conclusão: As análises toxicológicas estão sujeitas a erros na coleta de amostras, como adulterações, o que pode interferir gravemente nas análises e no contexto forense, alterar as vias de uma investigação. A presença do farmacêutico em todas as fases do processo é imprescindível para que os vieses sejam minimizados.

PALAVRAS CHAVE: Perícia forense; Farmacêutico; Cena de crime.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANICETO, PCR. O Papel das Relações Públicas no Combate das Crises Organizacionais. Projeto Final de Curso. Instituto Politécnico da Guarda. Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto (ESECD), Curso de Comunicação e Relações Públicas, 2023. GUIMARÃES, AC. et al. O laboratório clínico e os erros pré-analíticos. Rev HCPA. 2011. v. 31. n. 1. p. 66-72.

SOUZA, RO. de. A perícia criminal no Brasil: explanação histórica, legislativa e a função do perito. 2011. vi, 36 f., il. Monografia (Licenciatura em Química). Universidade de Brasília, Brasília, 2011.

SOUZA, RO. de. (2012). Já ouviu falar sobre o perito criminal farmacêutico? Possivelmente já viu esse profissional em filmes e séries. Ciências Forenses: veja como o curso de Farmácia da PUCPR te prepara para ser um perito criminal, saiba mais sobre essa carreira e como são as aulas do curso. Monografia (Curso de Farmácia). Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba.

DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS EM UMA LIGA ACADÊMICA DE ANÁLISES CLÍNICAS: UMA FERRAMENTA PARA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

1Gabriella Brandão Teixeira , 2Mateus Oliveira Fernandes, 3Zoeh Santos de Almeida, 4Ramon Róseo Paula Pessoa Bezerra de Menezes.

+

e-mail: gabriellateixeira84@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)
1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18836339

Introdução: A Liga Acadêmica de Análises Clínicas da Universidade Federal do Ceará (LAAC-UFC) tem por objetivo complementar a formação de futuros profissionais da área da saúde no campo das análises clínicas. Nesse contexto, o evento interno “Discussão de Casos Clínicos” pode ser uma ferramenta eficaz para construção do conhecimento dos membros da liga. Objetivos: Descrever a realização de discussões sobre Casos Clínicos por membros da LAAC-UFC. Métodos: Foram selecionados relatos de casos na área de análises clínicas em português. Os membros foram divididos em trios com apresentações de 15 minutos por grupo em duas datas e os artigos sorteados entre as equipes. Ao final da apresentação, cada equipe foi avaliada por meio de um formulário no Google Forms e os dados analisados no Google Planilhas. Para a avaliação da apresentação foi utilizado uma escala do tipo likert de 5 pontos (notas 1 a 5), sendo 5 “Muito elevado” e 1 “Muito baixo”. Resultados e Discussão: Na discussão de casos clínicos foram apresentados 9 artigos que discorriam sobre **casos** na área de análises

clínicas, mais especificamente, toxicologia, hematologia, microbiologia e imunologia. Ao final do evento foram obtidas 122 respostas, com média de 14 respostas por apresentação. Quando perguntado aos membros como avaliam seus conhecimentos sobre os tópicos abordados antes da apresentação, 34% (41) afirmam que são baixos e 17% (21) afirmam que são muito baixos. Em contraste, após a apresentação 46% (56) afirmaram que o conhecimento sobre os tópicos é elevado e 40% (49) consideraram muito elevado. Por meio desses dados, infere-se que a discussão de casos clínicos proporcionou aos membros adquirir novos conhecimentos sobre os assuntos abordados, contribuindo, assim, para sua formação acadêmica. Apesar do elevado grau de dificuldade dos artigos, relatado em 44% (54) das respostas, os membros demonstraram elevada atenção para a apresentação e elevado grau de interesse pelos tópicos abordados. Além disso, os membros avaliaram como muito elevado o grau de domínio e segurança da equipe sobre os tópicos apresentados. A partir dos resultados, entende-se que, embora os casos fossem complexos para os estudantes, a apresentação conseguiu captar a atenção dos alunos e a comunicação dos fatos abordados no caso clínico foi clara e objetiva, consequência de um bom domínio sobre o tópico. Conclusão: A aplicação dessa atividade permitiu entender que a discussão de casos clínicos é uma ótima forma de trabalhar novos tópicos com os membros da LAAC, além de permitir que os estudantes exercitem a sua habilidade de didática ao apresentarem durante o evento. Após os resultados, é possível concluir que a discussão de casos clínicos como ferramenta de construção de conhecimento foi eficaz para os membros da LAAC-UFC.

PALAVRAS CHAVE: Análises clínicas; Aprendizagem; Ensino.

LAAC RESOLVE: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS EDUCATIVOS ABORDANDO AS SUBÁREAS DAS ANÁLISES CLÍNICAS

1Gabriel Martins da Silva , 2Ana Júlia da Silva Rocha, 3Yuri Silva Vieira, 4Zoeh Santos de Almeida, 5Ramon Róseo Paula Pessoa Bezerra de Menezes.

e-mail: gabrielmartinsds@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18836405

Introdução: o projeto LAAC Resolve é uma atividade de ensino desenvolvida pela Liga Acadêmica de Análises Clínicas (LAAC-UFC), com o objetivo de desenvolver vídeos educativos com resolução de questões de concurso público envolvendo as subáreas de análises clínicas, abordando o conteúdo em uma breve explicação em formato de videoaula. Objetivos: trazer a percepção de um estudante do curso de farmácia na produção de mídias em vídeo como ferramenta de ensino nas subáreas de análises clínicas. Métodos: Os slides utilizados foram produzidos na plataforma Canva, e softwares como o OBS Studio foram utilizados para gravar os vídeos. Além disso, as questões apresentadas foram retiradas de provas de concurso público das subáreas de análises clínicas, e os materiais de apoio para explicação foram organizados e apresentados por membros da diretoria de Ensino da LAAC-UFC. Posteriormente, os vídeos foram editados e publicados pela equipe de marketing na plataforma YouTube. Resultados e Discussão:

No total, foram publicados cinco vídeos abordando as áreas de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia, em um intervalo de 10 meses. Com resolução de questões, seguido de uma breve explicação sobre os assuntos apresentados, os materiais produzidos abordaram os seguintes temas: crescimento microbiano, teníase e cisticercose, meios de cultura microbiológicos, técnicas de coloração hematológicas e microbiológicas e tipos de anticorpos. Juntos, os vídeos obtiveram 163 visualizações, após divulgação nas redes sociais da LAAC-UFC. Conclusão: sabe-se que, com o advento da internet, videoaulas curtas se tornaram uma das principais ferramentas de estudo, principalmente quando se trata de concursos públicos. Além disso, quando abordadas em formato de resolução de questões, torna-se ainda mais didático o aprendizado do estudante. Dessa forma, o projeto LAAC Resolve mostrou-se uma ferramenta útil para facilitar o processo de aprendizagem para o público, e desenvolve nos ligantes habilidades de pesquisa, organização e ensino.

PALAVRAS CHAVE: Análises clínicas; vídeos educativos; educação.

CONTAMINAÇÃO POR MICROPLÁSTICOS: IMPACTOS NA SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL

1Guilherme Oliveira Diógenes , 1Israel Souza Silva, 1Richardson dos Santos Silva, 2Igor Gomes de Araújo, 3Arlandia Cristina Nobre de Moraes.

e-mail: Guilhermediogenes@gmail.com; Universidade de Fortaleza)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 2 - Graduado no curso de farmácia na Universidade de Fortaleza, Doutorando em biotecnologia em saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE/RENORBIO); 3 - Graduada em farmácia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre e Doutora em Farmacologia (UFC), Docente do curso de Farmácia da UNIFOR.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18931761

Introdução: Microplásticos são partículas de polímeros orgânicos sintéticos com dimensões inferiores a 5 mm, facilmente transportadas no ambiente, o que reflete intensa propagação pela natureza. Eles estão presentes em alimentos, ar, água, no organismo de seres vivos e dentro de nossas casas. Essa abundância de microplásticos gera danos ambientais significativos, entre esses danos está a intoxicação que os associa. Objetivos: Realizar uma revisão bibliográfica sobre os efeitos da intoxicação por microplásticos. Métodos: Estudo de revisão bibliográfica e qualitativo, realizado em março de 2024. Foi feita uma busca por artigos na base de dados PubMed. As palavras chave utilizadas foram intoxicação, microplásticos, saúde e alimentos. O critério de inclusão foram artigos que estivessem disponíveis em português ou inglês, dentro da temática do resumo e priorizando os artigos que foram publicados mais recentemente. Resultados e Discussão: A poluição ambiental é um problema antigo, mas as pesquisas têm colocado em evidência um novo protagonista desse problema, o microplástico. A

principal causa da origem dessas partículas são descarte inadequado e fragmentação de plásticos maiores. A versatilidade dessa substância e o baixo custo são dois fatores que foram determinantes para a abundante e rápida democratização em tantos âmbitos da sociedade, incluindo roupas, meios de transporte e embalagens de alimentos. Entretanto a relação custo-benefício ainda não está bem elucidada, tendo em vista que não foi possível quantificar completamente os prejuízos associados à saúde. No Brasil, apenas 60% do esgoto é coletado e tratado, enquanto metade do esgoto gerado é despejado diretamente nos rios. Um estudo revelou a presença de microplásticos (MP) em sardinhas enlatadas de diversas regiões do mundo. Embora principalmente encontrados no trato gastrointestinal de peixes, os MP podem ser ingeridos por humanos, especialmente em peixes processados. Além disso, MP foram detectados em alimentos comuns, como mel, sal, cerveja e leite. Estima-se que os humanos ingerem de 0,1 a 5 g de MP por semana. A exposição aos MP também ocorre pela inalação de partículas no ar. Um adulto médio inala cerca de 170 partículas por dia. Não há evidência científica robusta que quantifique os efeitos causados pela intoxicação, mas pesquisas iniciais apontam como problemas principais inflamação, câncer e prejuízos relacionados ao sistema imunológico. Conclusão: O total de artigos selecionados, foram 4. Os microplásticos foram detectados ambientes, terrestres e aquáticos, originando-se de diversas fontes. Estudá-los é complexo, exigindo, uma abordagem multidisciplinar para entender a dimensão e os impactos que causam no meio ambiente. No Brasil, há uma necessidade urgente de mais pesquisas, desde o monitoramento em diferentes setores até a avaliação de como eles interagem com os sistemas de tratamento de água e os efeitos em nossa fauna nativa.

PALAVRAS CHAVE: Microplásticos; Intoxicação; Saúde;

ACIDENTE BOTRÓPICO LEVE EM UM CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: RELATO DE CASO

1Ketsya Oliveira dos Santos Albuquerque, 2Bruna Penin Silva, 3Vinícius Nunes Costa, 4Gabriella Brandão Teixeira, 5Maria Augusto Drago Ferreira.

e-mail: ketsya12@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18836536

Introdução: No Brasil, a maioria dos casos de ofidismo, cerca de 90%, está associado a serpentes do gênero *Bothrops*. O acidente botrópico (AB) se caracteriza como uma emergência clínica e o veneno desse gênero pode provocar efeitos fisiopatológicos graves, como distúrbios hemorrágicos, coagulopatias e efeitos locais proteolíticos¹. **Objetivos:** Descrever a abordagem terapêutica e a evolução de um acidente botrópico em zona rural. **Métodos:** Os dados foram coletados pelos profissionais preceptores do estágio realizado por estudantes de farmácia no Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-CE), localizado em um hospital de referência, por meio do prontuário do paciente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (CEP/UFC), sob CAAE no 67210323.90000.5054 e parecer no 5.936.031 **Resultados e Discussão:** E.S.A. de 35 anos, sexo masculino, lavrador, refere picada por serpente identificada pela equipe como do gênero *Bothrops*, no 1º pododáctilo esquerdo, na zona rural de Pedra Branca/CE. Sem

sangramentos ativos, com leve edema e dor no local da picada. Urina presente e de cor fisiológica. Sem sinais de neurotoxicidade e mialgia. Para diagnóstico diferencial da gravidade do AB, analisou-se parâmetros bioquímicos da função renal e da função da coagulação, visto que o veneno contém enzimas proteolíticas e fosfolipases causadoras de graves distúrbios de coagulação, sangramento e insuficiência renal aguda. Nos exames laboratoriais apresentou: Ureia 67 mg/dL (VR 10–50mg/dL); Creatinina 1,3mg/dL (VR 0,8–1,3mg/dL); Tempo de protrombina (TP) incoagulável (VR: 10–14s); Atividade de Protrombina (AP) <10% (VR: 70–100%); Tempo De Tromboplastina Parcial (TTPA) >180s (VR: 22–28s); Índice Internacional Normalizado (RNI) >10 (VR 0,8–1,2). A presença de dor e edema local, função renal e provas de coagulação alteradas, mas com ausência de sangramentos, condiz com o quadro de AB leve. Foi iniciada, então, a medicação prévia à soroterapia (prometazina+hidrocortisona) e, em seguida, tratamento com Soro Antibotrópico (SAB 3 F/A). Foi solicitado exames de 12/12h referentes à avaliação da função renal e coagulograma, hidratação venosa, balanço hídrico e avaliação profilaxia para o tétano. Após 3 dias internados, foi liberado com exames laboratoriais normais e sem sinais/sintomas clínicos. Conclusão: Por se tratar de um AB leve, as condutas foram voltadas para prevenção da Lesão Renal Aguda (hidratação venosa e balanço hidroeletrólítico), bem como a realização de soroterapia específica. Além disso, as recomendações gerais preconizadas foram realizadas: profilaxia do tétano, elevar o membro e observação laboratorial de 12/12h. Portanto, a conduta clínica da equipe do CIATox/CE, condizente com a literatura, cursou com evolução positiva do quadro, a cura e a alta após 3 dias de internação.

PALAVRAS CHAVE: Bothrops; Mordeduras de Serpentes; Soro Antiveneno.

UM RELATO DE CASO DE REAÇÃO ADVERSA A HALOPERIDOL EM UM CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

1Larissa da Silva Marçal , 2Renata Mont’Alverne Barreto de Paula Pessoa, 3Karla Rebeca Rodrigues da Fonseca, 4Gabriella Brandão Teixeira, 5Maria Augusta Drago Ferreira.

e-mail: larissamarcal@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 – Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 – Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 – Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 – Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 – Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18836581

Introdução: O haloperidol é um antipsicótico bloqueador dos receptores dopaminérgicos centrais. Sua ação causa sedação psicomotora, benéfico para síndromes de agitação. Porém, pode causar rebaixamento do nível de consciência, letargia, ataxia e síndrome neuroléptica maligna. Logo, as reações adversas do haloperidol devem ser observadas para melhor adesão terapêutica. Objetivos: Descrever a evolução de um caso de reação adversa por haloperidol e entender os procedimentos decididos pela equipe de saúde. Métodos: As informações sobre o caso foram coletadas por estagiários, alunos da farmácia, junto a equipe de profissionais de saúde do Centro de Informações e Assistência Toxicológica do Ceará (CIATOX), o qual exerce sua função em um hospital de referência localizado em Fortaleza. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (CEP/UFC), sob CAAE no 67210323.90000.5054 e parecer no 5.936.031. Resultados e Discussão: O

paciente do sexo masculino, 33 anos de idade, portador de esquizofrenia, foi trazido pelo SAMU Fortaleza, advindo do Hospital Psiquiátrico Nosso Lar, o qual estava internado há 4 dias. Deu entrada com agitação e quadro de rebaixamento súbito do nível de consciência, distonia, eupneico, vígil, evidenciando hipoglicemia e persistindo com RNC após a correção de glicemia. Quanto aos exames laboratoriais: creatinoquinase 986 U/L (Ref. 39-308 U/L); proteína C reativa (PCR) 35,2 mg/L (Ref. Até 5mg/L); Creatinina 0,6 mg/dL (Ref. 0,8-1,3 mg/dL). Devido ao aumento de creatinoquinase, os resultados apontam danos nos tecidos musculares, além disso, o aumento de PCR é um indicativo de processo inflamatório no organismo e, por fim, a equipe constatou um quadro de desnutrição ou perda de massa muscular do paciente devido ao baixo valor de creatinina. Além disso, foi observado que devido ao diagnóstico de esquizofrenia, o paciente fazia uso contínuo de haloperidol. Com base em todos os dados coletados pela equipe do CIATOX, foi concluído pela equipe que a circunstância se deu por uma reação adversa ao haloperidol. Dessa forma, a conduta da equipe foi a administração de biperideno 5mg IM a cada 6 horas e como alternativas: difenidramina 2mg/kg até máximo 500mg ou benzodiazepínico, além do acompanhamento pela farmácia clínica e monitoramento de glicemia e sinais vitais. Conclusão: Após três dias de internação com a administração de biperideno, hidratação venosa, balanço hídrico, coleta de exames laboratoriais e monitorização, o paciente recebeu alta do CIATOX. Ao analisar a literatura, foi possível observar que as condutas realizadas pela instituição foram condizentes e adequadas para o tratamento do paciente, o qual retornou para sua residência e manterá apenas seus atendimentos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

PALAVRAS CHAVE: Haloperidol; Efeitos Adversos; Antipsicóticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRANDÃO, Rodrigo Antonio. Intoxicação por Medicamentos Antipsicóticos, 2018 Disponível em: https://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/7402/intoxicacao_por_medicacoes_anti_psicoticas.htm. Acesso em: 01 mai. 2023.

FORTALEZA. Intoxicações Agudas: Guia Prático para o Tratamento, 2017.

GLANZNER, Aline Luci; SILVA, Daniel Mendes da. A Formação de Sais no Desenvolvimento de Fármacos. Revista Átomo, n. 8, p. 1-16, dez. 2010. Disponível em: http://sinqfar.org.br/admin/files/artigos/artigos_pdf/57a7a66c4e73164a56498cc5fddbacc9d.pdf. Acesso em: 06 mai. 2023.

Halo: Haloperidol [bula de medicamento na Internet]. Responsável técnico José Carlos Módolo. São Paulo: Cristália - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda; 2019 [citado 2023 Mai 07]. Disponível em: https://www.cristalia.com.br/arquivos_medicamentos/195/Bula_Halo_com_primido_solucao_oral_injetavel_Profissional.pdf

Haloperidol [Bula de medicamento na Internet]. Responsável técnico Cíntia M.P. Garcia. Anápolis: Fresenius Kabi Brasil Ltda [citado 2023 Mai 07]. Disponível em: https://www.freseniuskabi.com/br/documents/Haloperidol_PS.pdf

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAY, Meghan.; BARLOW, Deborah.; IBRAHIM, Radwa.; HOUSEKNECHT, Karen L. Mechanisms Underlying Antipsychotic-Induced NAFLD and Iron Dysregulation: A Multi-Omic Approach. *Biomedicines*, v. 10, n. 6, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9059/10/6/1225>. Acesso em: 08 mai. 2023.

SANTA CATARINA. RAPS. Síndromes Tóxicas por Neurolépticos: protocolo clínico, 2015.

SÃO PAULO. Coordenadoria De Vigilância Em Saúde. Manual de Toxicologia Clínica, 2017.

TANEN, David. Síndrome Neuroléptica Maligna, fev. 2021. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt/br/profissional/les%C3%B5esintoxica%C3%A7%C3%A3o/doen%C3%A7aspor-calor/s%C3%ADndromeneurol%C3%A9ptica-maligna>. Acesso em: 07 mai. 2023.

EXPLORANDO O OCTOCRILENO EM FOTOPROTETORES COMERCIAIS: UMA SÍNTESE CIENTÍFICA.

1 Lumara Costa Rocha , 2 Igor Gomes de Araújo.

e-mail:lumacostarocha@edu.unifor.br; Universidade de Fortaleza.

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 2 - Orientador, Graduado da Universidade de Fortaleza. Doutorando (RENORBIO/UECE)

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18931898

Introdução: O octocrileno, presente em algumas formulações de protetores solares, é um filtro químico que protege contra UVA e parte dos UVB, além de uniformizar a formulação na pele. Contudo, há preocupações sobre sua transformação em benzofrenona, uma substância potencialmente desreguladora endócrina e tóxica em altas concentrações. Objetivo: Analisar a ocorrência dessa transformação em fotoprotetores comerciais, discutindo possíveis riscos toxicológicos e mutagênicos. Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática sobre os riscos da exposição humana a substância benzofrenona. Este estudo foi realizado em março de 2024. Foi realizado a busca de artigos através da base de dados PubMed utilizado as palavras chaves octocrileno, benzofrenona e fotoprotetor. Preferencialmente optamos por artigos internacionais e que compararam formulações de fotoprotetores dos EUA e da Europa, na presença de octocrileno, formação da benzofrenona. Além, de testes experimentais com animais. Resultados e Discussão: Foram selecionados dois artigos neste estudo. O estudo de Downs et al. (2021), utilizou da espectrometria de massa e o stress oxidativo e umidade a 75% para simular a degradação que ocorreria durante um ano. O estudo durou seis semanas. Foram observados valores de benzofrenona antes e depois do experimento, demonstrando que as concentrações em

cada produto foram divergentes. Isso implica que, independentemente do fator de proteção solar (FPS) associado a um fotoprotetor, a quantidade do composto químico presente pode variar significativamente. Evidenciando, que a reação de condensação do aldol é catabolizada por condições ácidas ou básicas e a taxa pode ser acelerada por solventes próticos, tais como a água. E que entre os dois continentes, o da Europa apresenta uma quantidade significativamente menor, devido sua legislação abrangente. No outro estudo, segundo Berardesca et al., (2019), o fator de proteção solar está mais diretamente relacionado à eficácia na proteção contra os raios UVB e UVA. Os experimentos de efeitos reprodutivos e dose tóxica em animais, demonstraram que octocrileno usado até 10% pode ser considerado seguro. Enfatizando a necessidade real de estudos clínicos mais abrangentes sobre seu potencial de desregulação endócrina em humanos. Conclusão: Concluimos que a legislação assegura a segurança e a qualidade dos fotoprotetores, visto que diante das amostras, os que apresentaram menor concentração, foram de legislações mais vigentes. Ressaltamos a importância de mais estudos clínicos em humanos, sobre as formulações de fotoprotetores contendo octocrileno e seus impactos por formar benzofrenona, que pode ocasionar quadros de intoxicação e outros agravos se utilizada além da margem de segurança.

PALAVRAS CHAVE: Octocrileno, fotoprotetores, formulação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Berardesca, E.; Zuberbier, T.; Sanchez Viera, M.; Marinovich, M. Review of the safety of octocrylene used as an ultraviolet filter in cosmetics. *European Academy of Dermatology and Venereology*, 2019. Downs, C. A.; DiNardo, J. C.; Stien, D.; Rodrigues, A. M. S.; Lebaron, P. Benzophenone Accumulates over Time from the Degradation of Octocrylene in Commercial Sunscreen Products. *Chemical Research in Toxicology*, v. 34, p. 1046-105, 2021.

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE E HIPERGLOBULINEMIA: A RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DO MIELOMA MÚLTIPLO

1Marília da Silva Marques, 2Alessandro Cavalcante Chaves, 3Ana Carolina Medeiros de Oliveira, 4José Lucas Fechine Mesquita, 5Ramon Róseo Paula Pessoa Bezerra de Menezes.

e-mail: mariliasmarques@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18840471

Introdução: A anemia hemolítica autoimune (AHIA) ocorre com a opsonização das hemácias por anticorpos gerando a lise através do sistema complemento e reticuloendotelial, é atrelada à doenças linfoproliferativas marcadas pela hiperglobulinemia policlonal. Já o mieloma múltiplo (MM) manifesta-se pela proliferação de plasmócitos na medula óssea, acarretando hiperglobulinemia monoclonal. Objetivos: Correlacionar a AHIA e a hiperglobulinemia ao MM com base na revisão de artigos. Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica que baseada na revisão de artigos originais de bases de dados como Pubmed e Excerpta Médica dataBASE (EMBASE), abrangendo artigos publicados entre 2014 e 2024. Foram utilizados como descritores “anemia hemolítica”, “mieloma múltiplo” e “hiperglobulinemia”. Foram excluídos artigos em que as doenças alvo não eram o tema central da pesquisa. Resultados e Discussão: Foram identificados 33 estudos que abordam a correlação entre AHIA e MM. Neles,

observou-se que a relação entre as doenças é rara e ainda não possui uma explicação bem definida. Pacientes com mieloma múltiplo possuem tendência a desenvolverem anemia, seja por deficiência de eritropoietina, por efeito do uso de quimioterápicos, pelo status inflamatório da doença ou por comprometimento da hematopoiese. A AHIA é mais comum em doenças linfoproliferativas, como a leucemia linfóide crônica (LLC) e o linfoma não-Hodgkin. Além disso, a diferenciação dos quadros se torna complexa quando há administração de linfócitos anti-CD38, utilizados para o tratamento de MM, que cursam com hemólise de células neoplásicas. Contudo, descartou-se essa possibilidade para os quadros abordados no presente estudo. Foi relatado que AHIA se mostrou mais prevalente em pacientes que possuíam deficiência de glicose 6-fosfato-desidrogenase. Entender a relação entre essas doenças tem sido um foco de diversos estudos da atualidade, sendo as principais teorias o fato do MM ser uma doença de células B, assim como a LLC que apresenta relação com AHIA. Outro fator estudado é o desenvolvimento de clones de autoanticorpos, oriundos do mecanismo do MM, que causam a lise das hemácias. Por fim, não deve ser descartada a hipótese do envolvimento dos imunossuppressores utilizados no tratamento do MM. Conclusão: Conclui-se que a correlação entre AHIA e MM ainda possui muitas incertezas e, pelo baixo número de casos relatados, ainda não se é possível confirmar uma relação causal entre as doenças. Desse modo, todos os casos devem ser devidamente observados e notificados, a fim de aumentar o conteúdo disponível para a pesquisa.

PALAVRAS CHAVE: Análises clínicas; Anemia hemolítica autoimune; Mieloma múltiplo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KASHYAP, R; SINGH, A; KUMAR, P. Prevalence of autoimmune hemolytic anemia in multiple myeloma: A prospective study. *Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology*, v. 12, n.2, p. 319-322, 2016. PACCA, RL. et al. Anemia hemolítica autoimune e hiperglobulinemia levando ao diagnóstico de mieloma múltiplo. *Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia*, Campinas, SP, Brasil, v. 39, ed. 4, p. 357-359, nov. 2017. RASSNER, M. et al. Dapsone-Induced Hemolytic Anemia in Multiple Myeloma: Case Report of Various Differential Diagnoses. *Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia*, v. 20, n. 11, p. 821-825, 2020.

ANÁLISE TEMPORAL DAS OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE CRACK NO CEARÁ

1Richardson dos Santos Silva, 2Israel Souza Silva 3Lumara Costa Rocha, 4Igor Gomes de Araújo, 5Arlandia Cristina Nobre de Moraes.

e-mail: Richardson.dss@edu.unifor.br; Universidade de Fortaleza.

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 4 - Graduado no curso de farmácia na Universidade de Fortaleza, Doutorando em Biotecnologia em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE/RENORBIO); 5 - Graduada em Farmácia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre e Doutora em Farmacologia (UFC), Docente do curso de Farmácia da UNIFOR.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18840536

Introdução: O subproduto da cocaína obtido através da mistura de bicarbonato de sódio com cocaína em pó, resultando no crack uma substância sólida e cristalina, facilmente inalável. O crack produz efeitos intensos e imediatos no sistema nervoso central, ocasionando rápida dependência. O crack é uma grande preocupação para as autoridades, tornando-se um importante problema de saúde pública. Objetivos: Gerar um levantamento quantitativo de crack apreendido no Estado do Ceará, no período de 2013 a 2022. Métodos: Trata-se de uma pesquisa de série temporal com abordagem quantitativa, de análise de dados secundários obtidos no site da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE). Realizado em 2023, considerando apreensão de crack no período de 2013 a 2022, no Estado do Ceará. Foi calculado na análise estatística os valores absolutos (n) e relativos (%), utilizando o programa Excel, versão 2010. Dispensada aprovação do comitê de ética por

se tratar de dados secundários. Resultados e Discussão: Entre os anos de 2013 a 2022, foram apreendidos 1.835,52 kg de crack. Nota-se uma diminuição significativa na apreensão em 2020, com apenas 95,80 kg apreendidos, entretanto, nos anos subsequentes, houve um aumento expressivo nas apreensões, superando essa faixa. Em 2021, houve a apreensão de 367,15 kg de crack, enquanto em 2022, o total apreendido foi de 247,66 kg. Esses números sugerem aumento da atividade criminal comparado a períodos anteriores, especialmente considerando que o crack pode ser a droga mais acessível para usuários de baixa renda em comparação com outras substâncias ilícitas. Torna esse fator mais preocupante, um estudo realizado em 1990 no estado de São Paulo revelou que dentre as principais causas de óbito entre os usuários de crack estavam os homicídios e AIDS. Surpreendentemente, a overdose, que pode ser desencadeada pelo consumo da droga, representava menos de 10% dos casos relatados. expondo o aumento da criminalidade e problemas de saúde que são gerados pelo uso da substância, afetando o âmbito social e a saúde da pessoa que a utiliza, fazendo com que ela se preocupe apenas em alimentar seu vício. Conclusão: Nos últimos anos, especialmente em 2021 e 2022, torna-se evidente o aumento significativo das apreensões de crack no Estado do Ceará. Esses dados sugerem uma provável ampliação da circulação de drogas ilícitas, resultando no desenvolvimento de transtornos associados ao seu consumo, contribuindo para o aumento da criminalidade. Esse cenário se torna um sério problema de saúde pública, requerendo medidas eficazes para enfrentar os desafios decorrentes do uso e tráfico de drogas no Estado.

PALAVRAS CHAVE: Crack; Análise; Apreensão;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALDINI, A. G. F. A INEFICIÊNCIA DO MODELO BRASILEIRO DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO. Orientador: Marcelo Costenaro Cavali. 2023. 187 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://bibliotecatede.uninove.br/bitstream/tede/3200/2/Alessandra%20Gomes%20Faria.pdf>. Acesso em: 9 mar. 2024.-

Buffon, G. Análise da aplicação dos preceitos do art. 42 da lei N.11.343/06 na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas na jurisprudência do tribunal de justiça de santa catarina, [TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – GRADUAÇÃO EM DIREITO]. Florianópolis, n. 126, dez. 2022.

SSPDPS, Segurança Pública e Defesa Social. Estatísticas 2022. Indicadores Criminais. Disponível em: <https://www.sspds.ce.gov.br/html/estatisticas-2022/>>. Acesso em: Jul. 2023.

SUSPSP-CE, Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública. Apreensão de entorpecentes. Disponível em: <http://surl.li/jmwda> Acesso em: jul. 2023.

Teixeira, M. B.; Engstrom, E. M.; Ribeiro, J. M. Revisão sistemática da literatura sobre crack: análise do seu uso prejudicial nas dimensões individual e contextual. Saúde em Debate, v. 41, n. 112, p. 311-330, mar. 2017.

Assistência Farmacêutica

EFEITOS ADVERSOS DA NIMESULIDA ASSOCIADOS A DENGUE: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Ilívia Maria de Aquino Freitas , 2Francinaldo Filho Castro Monteiro.

e-mail: livia30062004@gmail.com; Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

1 - Aluna do curso de Farmácia da Universidade Fortaleza; 2 - Farmacêutico Residente em Terapia Intensiva, orientador. Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), Fortaleza, Ceará, Brasil.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18931975

Introdução: A nimesulida é um anti-inflamatório não esteroideal (AINEs) que possui propriedades anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Este fármaco em doses elevadas pode causar hepatotoxicidade. A dengue é uma arbovirose, caracterizada por um estado febril agudo, sistêmico e dinâmico, que pode apresentar amplo espectro clínico, podendo os indivíduos acometidos evoluírem com febre hemorrágica e distúrbios de coagulação, em alguns casos levando ao óbito. Objetivos: Realizar uma busca bibliográfica acerca dos potenciais efeitos adversos do uso da nimesulida associados a dengue. Metodologia: Estudo de caráter descritivo, de revisão bibliográfica acerca dos efeitos adversos do uso da nimesulida em casos de dengue. Foram utilizados os descritores “Anti-inflamatórios”, “Efeitos adversos” e “Dengue hemorrágica” para busca nas bases de dados Scielo, Google Acadêmico e Consensus. Foram incluídos artigos publicados entre 2022 e 2024, nos idiomas inglês e português. Resultados e Discussão: Resultados e Discussão: A nimesulida apresenta, além dos seus efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, outras propriedades farmacodinâmicas, como: a inibição da liberação de histamina, e do fator de ativação plaquetária (FAP). Os pacientes com dengue hemorrágica apresentam graus variados de sangramento cutâneo e das mucosas. Entre as alterações hematológicas normalmente observadas na dengue hemorrágica estão: supressão da

medula óssea, leucopenia e plaquetopenia. Os mecanismos hemorrágicos são múltiplos: vasculopatia, trombocitopenia e coagulação intravascular disseminada (CIVD). A trombocitopenia composta de plaquetopenia e disfunção plaquetária é causada por lesão imune por supressão da medula óssea e infecção das plaquetas com vírus da dengue. A Organização Mundial de Saúde (OMS) notificou que a nimesulida induz uma proporção de reações hepáticas graves comparada com outros AINEs, com registros feitos na Suíça. A hepatotoxicidade representa, um importante fator de risco do seu uso de forma crônica e devido isso, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) realizou uma avaliação de segurança da nimesulida, e concluiu que é indicado restringir seu uso à tratamentos de dores agudas em curto prazo. Levando em consideração tais sintomas, o uso da nimesulida em casos de dengue é contraindicado, já que o grande alvo do fármaco, é o fígado para metabolização, órgão comprometido pela infecção pelo vírus dengue (DENV) em todos os seus sorotipos Conclusão: A carência de pesquisas acerca dos riscos do uso da nimesulida em casos de dengue foi um ponto negativo para a análise, mas visto que seu uso é muito difundido de forma terapêutica, como anti-inflamatória, analgésica e antipirética, se fazem necessários mais estudos clínicos randomizados para efetivar seus potenciais riscos a curto prazo. Além disso, a educação em saúde é muito importante para a prática do uso racional de medicamentos.

PALAVRAS-CHAVE: Anti-inflamatórios; Efeitos adversos; Dengue hemorrágica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Augusto, R. S. (2016). Caracterização do insumo nimesulida e desenvolvimento de uma formulação de comprimidos de liberação imediata. Dissertação (Mestrado em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria Farmacêutica) – Instituto de Tecnologia em Fármacos, Fundação Oswaldo Cruz.

Biosintética Farmacêutica Ltda. Nimesulida: Comprimidos 100 mg. Guarulhos: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., MS - 1.1213.0390. Farmacêutico Responsável: Alberto Jorge Garcia Guimarães, CRF-SP nº 12.449. Fabricado por: Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., Guarulhos - SP. Registrado por: Biosintética Farmacêutica Ltda., São Paulo - SP. Av. das Nações Unidas, aprovada pela Anvisa em 27/06/2014.

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Dengue: Diagnóstico e Manejo – Adulto e Criança. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-crianca/dengue-diagnostico-e-manejo-adulto-e-crianca-ms/>. Acesso em: 16 mar. 2024

Ministério da Saúde. Dengue: Aspectos Epidemiológicos, Diagnóstico e Tratamento. Disponível em: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_aspecto_epidemiologicos_diagnostico_tratamento.pdf. Acesso em: 16 mar. 2024.

Brasil. Ministério da Saúde. Dengue. Disponível em: gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue. Acesso em: 16 mar. 2024.

Singhi, S.; Kissoon, N.; Bansal, A. Dengue and dengue hemorrhagic fever: management issues in an intensive care unit. *Jornal de Pediatria*. Acesso em: mar. 2024

A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES DIABÉTICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

1Mireia de Oliveira Correia, 1Afonso Leoncio Saraiva Junior, 1Gabriel Wilker de Alencar Farias, 1Rubia Ellen Campelo Costa, 2Tiago Lima Sampaio.

e-mail: mireiaoliveira@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 – Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 – Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18932079

Introdução: O diabetes, caracterizado por elevados níveis de glicose no sangue, é uma condição metabólica grave de impacto global. O papel essencial do Farmacêutico Clínico no controle glicêmico inclui orientação educacional, monitoramento da glicose, ajuste de doses de medicamentos, revisão de interações medicamentosas, promoção do autocuidado e colaboração em equipes multidisciplinares de saúde. **Objetivo:** Destacar a importância do Farmacêutico Clínico no cuidado ao paciente com diabetes. **Metodologia:** Trata-se de um estudo exploratório do tipo revisão integrativa de literatura. Foram analisados estudos nas bases de dados PubMed. A estratégia de busca consistiu na combinação do descritor “insulin” e “clinical pharmacist” e “diabetes” e “glycemic control”, utilizando o operador booleano correspondente. Foram selecionadas produções de 2019 a 2024 de acesso livre que estavam relacionadas ao tema. **Resultados e Discussão:** Foram encontrados 19 trabalhos, dos quais 9 foram excluídos por não serem de acesso livre. Do restante, mais 2 foram excluídos por não se relacionarem com o tema de estudo. Ao final, 8 publicações foram escolhidas. Observou-se que pacientes alvos de intervenções farmacêuticas abrangentes, incluindo a prática correta da insulinoterapia, atividade física e adoção de uma dieta saudável, juntamente com o uso adequado de medicamentos diabéticos orais concomitantes e ajustes de doses, apresentaram uma

redução substancial nos níveis de hemoglobina glicada. Além disso, essas orientações contribuíram para uma diminuição significativa na ocorrência de episódios hipoglicêmicos. Também foi notada uma menor taxa de admissão na unidade de cuidados intensivos entre esses pacientes. Ademais, um estudo indicou que a ausência ou compreensão inadequada das intervenções farmacêuticas relacionadas aos medicamentos, juntamente com uma má adesão à insulinoterapia, foram identificados como fatores de risco para um controle glicêmico deficiente (NIGUSSIE, 2021). Conclusão: Portanto, esta revisão destaca o papel essencial do Farmacêutico Clínico no cuidado de pacientes com diabetes, resultando em melhorias significativas no controle da condição. O cuidado farmacêutico está associado a uma maior adesão ao tratamento e esses achados sustentam a expansão das responsabilidades desse profissional para incluir o manejo da diabetes, proporcionando uma abordagem segura e eficaz para o tratamento dessa condição.

PALAVRAS-CHAVE: Controle glicêmico; Diabetes; Farmacêutico clínico; Insulina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHUN, Ji et al. Insulin Initiation and Titration in Patients With Type 2 Diabetes. *Diabetes Spectr*, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 104-111, 1 maio 2019. DOI 10.2337/ds18-0005. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6528396/>. Acesso em: 8 mar. 2024.

COOK, Colleen A et al. A Pharmacist-Driven Glycemic Control Protocol to Reduce the Rate of Severe Hypoglycemia in High-Risk Patients. *Hospital Pharmacy*, [S. l.], v. 57, n. 1, p.45-51, 24 novembro 2020. DOI 10.1177/0018578720973891. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9065522/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

HUI, Xue. The effectiveness of daily humanistic care in pharmaceutical care of patients with type 2 diabetes. *Medicine (Baltimore)*, [S. l.], v. 102, n. 2, p. 1-6, 13 jan. 2023. DOI 10.1097/MD.00000000000030136. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9575731/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

KETZ, Jeffrey M. et al. Collaboration of Hospital Pharmacists and Hospitalists to Address Glycemic Control of General Medicine Patients: Implementation of a Pilot Inpatient Diabetes Management Program. *Clinical Diabetes*, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 71-77, 1 jan. 2020. DOI 10.2337/cd19-0003. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6969653/>. Acesso em: 8 mar. 2024.

MILANI, Richard et al. Improving Management of Type 2 Diabetes Using Home-Based Telemonitoring: Cohort Study. *JMIR Diabetes*, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1-11, 10 jun. 2021. DOI 10.2196/24687. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8231880/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

NIGUSSIE, Shambel et al. Rate of glycemic control and associated factors among type two diabetes mellitus patients in Ethiopia: A cross sectional study. *PLoS One*, [S. l.], v. 16, n. 5, p.1-12, 11 maio 2021. DOI 10.1371/journal.pone.0251506. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112661/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

SELVADURAI, Selvakumari et al. Impact of pharmacist insulin injection re-education on glycemic control among type II diabetic patients in primary health clinics. *Saudi Pharmaceutical Journal*, [S. l.], v. 29, n. 7, p. 670-676, 30 abr. 2021. DOI <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2021.04.028>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016421000852?via%3Dihub>. Acesso em: 9 mar. 2024.

ZHUO, Yeye et al. Effectiveness of clinical pharmacist-led smartphone application on medication adherence, insulin injection technique and glycemic control for women with gestational diabetes receiving multiple daily insulin injection: A randomized clinical trial. *Primary Care Diabetes*, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 264-270, 12 fev. 2022. DOI <https://doi.org/10.1016/j.pcd.2022.02.003>. Disponível em: [https://www.primary-care-diabetes.com/article/S1751-9918\(22\)00032-8/abstract](https://www.primary-care-diabetes.com/article/S1751-9918(22)00032-8/abstract). Acesso em: 8 mar. 2024.

Farmácia Clínica e Hospitalar

ESTUDO DE CASO: BODY PACK DE ALCALOIDE DE ERYTHROXYLON COCA (PASTA DE COCAÍNA)

1Ana Paula Vaz Cordeiro, 2Samuel Victor Nogueira Martins, 3Thaís de Freitas Ribeiro, 4Gabriella Brandão Teixeira, 5Maria Augusta Drago Ferreira

e-mail: anapaulavazc@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18840644

Introdução: A cocaína é um alcalóide do gênero Erythroxyllum e trata-se de um eficaz anestésico local e estimulante do sistema nervoso central. Sendo bastante utilizada como droga de abuso, causa rapidamente o efeito de tolerância, tornando-a um problema social. **Objetivos:** Descrever o acompanhamento para prevenção de intoxicação por Erythroxyllon coca em caso de ingestão na forma de “body pack” de modo a comparar se o manejo clínico adotado foi de acordo com o tratamento preconizado na literatura científica. **Métodos:** A coleta das informações se deram através do prontuário da paciente por estagiários de farmácia juntos aos profissionais da saúde do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Ceará (CIATOX), assim como por artigos e livros que embasaram a comparação das medidas terapêuticas adotadas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (CEP/UFC), sob CAAE no 67210323.90000.5054 e parecer no 5.936.031. **Resultados e Discussão:** Paciente M.I.N.S, 26 anos do sexo feminino relatou que no dia 24/09/2023, ingeriu 117 cápsulas de alcalóide de Erythroxyllon coca (pasta de cocaína) na

forma de body pack – pequenos pacotes contendo drogas que são ingeridos para contrabando. A paciente foi apreendida e trazida à unidade de saúde sob escolta policial para a admissão no dia 26/09/2023. Na admissão, a paciente referiu ligeiro desconforto abdominal, estando consciente, orientada, afebril e eupneica, não apresentando sintomatologia relacionada à síndrome simpatomimética. M.I.N.S ainda relatou que já havia realizado a expulsão de 29 cápsulas por via retal. A equipe orientou a realização de RX abdominal, dieta zero e lavagem intestinal com manitol em dose única diária para favorecer a expulsão das cápsulas restantes, bem como manter a paciente em internação e observação clínica. Nos dias 27/09/2023 e 28/09/2023, foi dada continuidade à dieta líquida laxativa com manitol, mantendo hidratação venosa e sendo acompanhado os sinais vitais e os exames de RX de acordo com a eliminação das cápsulas. Após 24 horas, no dia 29/09/2023, restavam 5 cápsulas para serem eliminadas e o RX identificou presença de cápsulas em reto alto, a equipe recomendou prosseguir as orientações iniciais. No dia 30/09/2023, a paciente apresentou abdome doloroso à palpação. Foi solicitado uma tomografia computadorizada. A alta ocorreu no dia seguinte apresentando desfecho assintomático. Conclusão: O manejo clínico de pacientes após a ingestão dos “body packs” dependem, no primeiro momento, da sintomatologia apresentada pelo paciente. Em casos graves, a cirurgia é indicada, uma vez que pode ser fatal, já em casos assintomáticos, a abordagem se dá pela observação clínica de sinais vitais, radiografias abdominais e dieta laxativa. Diante disso, é correto afirmar que o manejo da situação clínica da paciente seguiu corretamente as diretrizes estabelecidas na literatura médica.

PALAVRAS CHAVE: Cocaína; Intoxicação; Manejo Clínico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTELLANO, Fabricio J et al. Body Packer y Body Stuffer: Serie de Casos. Revisión. Prensa Medica Argentina. Buenos Aires, p. 251-261. jul. 2022.

LIMA, Isadora Soares de; GOMES, Clayson Moura; SALAZAR, Vania Cristina Rodriguez. Aspectos farmacológicos e toxicológicos da Erythroxylum coca: uma revisão. Revista Brasileira Militar de Ciências, v. 8, n. 22, p. 20-28, dez. 2022.

OGA, Seizi; CAMARGO, Márcia Maria de Almeida; BATISTUZZO, José Antonio de Oliveira. Fundamentos de Toxicologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2014.

RELINQUE, David Sánchez et al. Manejo y tratamiento de los body packers. Cir. Andal, v. 30, n. 1, p. 77-82, 2019.

INTOXICAÇÃO AGUDA POR MONÓXIDO DE CARBONO.

1César Augusto Cavalcante Bezerra, 2Livia Maria de Aquino Freitas,
3Mariana Uchoa de Castro Bessa, 4Igor Gomes de Araújo, 5Arlândia Cristina
Lima Nobre de Moraes.

e-mail: cesaraugusto.csa56@gmail.com; Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Fortaleza; 2 - Aluna do curso
de farmácia da Universidade de Fortaleza; 3 - Aluna do curso de farmácia
da Universidade de Fortaleza; 4 - Doutorando em Biotecnologia em Saúde
pela Universidade Estadual do Ceará; 5 - Doutora em Farmacologia,
professora titular e coordenadora do curso de farmácia da Universidade de
Fortaleza

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18840706

Introdução: O monóxido de carbono é um gás letal e silencioso, resultante da combustão incompleta da reação de substâncias que contém carbono em sua estrutura. Sua intoxicação se dá a partir de sua alta afinidade pela proteína hemoglobina, formando a carboxiemoglobina (HbCO), que interfere no processo de transporte de oxigênio. Objetivos: Realizar uma análise descritiva acerca da intoxicação por monóxido de carbono, o mesmo, atrelado a intoxicação de quatro jovens em Santa Catarina. Metodologia: Pesquisa descritiva e qualitativa, a partir de uma apresentação de caso, realizada em março de 2024. O caso analisado foi referente ao óbito de 4 jovens, asfixiados em BMW, na manhã do dia 1 de janeiro de 2024. No percurso metodológico foi investigado o mecanismo de ação do agente tóxico e as manifestações clínicas, além da conduta a ser realizada em Urgência e Emergência. Resultados e Discussão: As manifestações em relação à inalação sofrem influência de fatores como idade do paciente, taxa metabólica, atividade física, função pulmonar e a presença de doença

pulmonar ou cardiovascular. cardiovascular. O nível de CO no ambiente de 100 ppm geralmente está relacionado a níveis de carboxiemoglobina de 16%, que já é capaz de produzir sinais e sintomas. O CO está praticamente concentrado no compartimento intravascular, mas, eventualmente, até 15% do CO pode estar no tecido, ligado à mioglobina. Diante as intoxicações, em casos leves a moderadas, a manifestação clínica mais comum é a cefaleia, apresentando também a presença de tonturas, náuseas, vômitos, fraqueza, confusão e letargia. Atrelando a morte dos jovens, tem-se os efeitos graves relacionados à intoxicação, tais como, convulsões, alteração do estado neurológico, ataxia, arritmias cardíacas, isquemia miocárdica, acidose metabólica, coma e óbito. Neste contexto, é válido salientar que existe um tratamento eficaz: remoção do local da exposição, desobstrução das vias aéreas e, administração de altas concentrações de oxigênio a 100%, desde que seja conduzido rapidamente. Além do monitoramento dos sinais vitais, mantendo-se o acesso venoso calibroso e hidratação adequada. Conclusão: Nota-se que a intoxicação nos quatro jovens por CO acarretou o óbito após vazamento de CO em uma BMW, pela demora na realização do tratamento adequado. Conclui-se a necessidade de educação em saúde sobre as intoxicações e seus antídotos, por se tratar de um composto invisível, de difícil detecção e que tem como principais fontes de geração aquecedores de ambientes a gás; vazamentos em fogões e fornos de cozinha; gás de escapamentos de automóveis em garagens.

PALAVRAS-CHAVE: Monóxido de carbono, Afinidade, Intoxicação, Carboxiemoglobina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FILHO, A. A et al. Toxicologia na Prática Clínica. 2º edição, c. 41, p. 475-482, 2013. FUENTES, J. G et al. Intoxicación por monóxido de carbono. Presentación de un caso. Revista Médica Eletrônica, v. 40, n. 3, 2018. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000300023&lang=pt. Acesso em: 15 mar.2024.

KAIMEN-MACIEL, D. R et al. Desmielinização tardia pós intoxicação por monóxido de carbono. Revista Neurociências, v. 18, n. 1, p. 66-68. 2010. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/8515>. Acesso em: 15 mar.2024.

SÃO PAULO. Manual de Toxicologia Clínica: Orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas. Capítulo 8, p. 312-316, 2017. Disponível em: <https://cvs.saude.sp.gov.br/up/MANUAL%20DE%20TOXICOLOGIA%20CL%20C3%84DNICA%20-%20COVISA%202017.pdf>

ELABORAÇÃO DE UM MANUAL DE IMUNOSSUPRESSORES: POTENCIAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTO-ALIMENTO

1Gleyciane Sampaio de Souza , 2Amanda Barroso Rocha de Oliveira,
3Cinthy Cavalcante de Andrade, 4Alene Barros de Oliveira.

e-mail: gleycianesampaio@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)
1 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Farmacêutica coordenadora da Farmácia Clínica do Hospital Universitário Walter Cantídio (UFC), 4 - Orientador (a) Farmacêutica clínica, Preceptora do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde, área de concentração Assistência em Transplante do Hospital Universitário Walter Cantídio (UFC).

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18840763

Introdução: As interações entre medicamentos e alimentos que ocorrem após a ingestão concomitante com comida, podem prejudicar a absorção, distribuição e excreção. Assim, durante a utilização de um imunossupressor é essencial que se faça uma investigação, a fim de evitar falhas no tratamento ou ocasionar efeitos tóxicos. Objetivos: Produzir um manual de potenciais interações medicamentosas de imunossupressores com alimentos com foco na segurança de pacientes transplantados. Métodos: A elaboração do manual se deu através de 4 etapas: seleção das drogas imunossupressoras padronizadas na instituição, pesquisa na literatura, estruturação e elaboração do manual por meio da planilha em Excel[®]. Uma fase posterior será a validação do material que contará com avaliadores para julgar a relevância do conteúdo visual e textual do guia através de um questionário específico. Foram utilizadas como bases de dados para a pesquisa, o UpToDate[®], Drugs.com[®], Medscape[®] e PubMed[®]. Resultados e

Discussão: Foram selecionados 8 medicamentos imunossupressores de diversas classes farmacológicas e verificados quais deles possuíam alguma interação com alimentos, após foi identificado o tipo de interação e qual o manejo clínico poderia ser realizado. Dentre os imunossupressores, foi observado que 6 (75%) deles possuíam alguma interação com alimentos, sendo o Tacrolimo (da classe de inibidores de calcineurina) o que apresentou a maior prevalência de interação com alimentos – dentre eles o etanol, o suco de toranja e os alimentos em geral – enquanto 2 (25%) deles não apresentaram nenhuma interação. Também foi percebido que 4 dos medicamentos, cerca de 50%, apresentaram interação com o suco de toranja, ocorrendo, principalmente, o aumento das concentrações séricas desses medicamentos. A partir da coleta de dados, foi possível perceber que a toranja, que é uma fruta resultado do cruzamento de duas espécies distintas de laranjas, é responsável pela maioria das interações e isso ocorre porque há compostos no fruto que inibem o citocromo P450, que é uma enzima que vai metabolizar certos medicamentos, dentre eles, os imunossupressores. Conclusão: Durante a elaboração deste material, notou-se a relevância do guia de imunossupressores para a comunidade acadêmica e os profissionais de saúde em geral. Esse recurso auxiliará na identificação rápida e fácil das principais interações medicamento-alimento para transplantados, fornecendo uma fonte de pesquisa segura, prevenindo equívocos na prescrição e prejuízos aos pacientes.

PALAVRAS CHAVE: Interações alimento-droga; Educação em saúde; Transplante de órgãos; Imunossupressores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Drugs.com: banco de dados. Disponível em: <<https://www.drugs.com/>>. Acesso em: 09 mar.2024.

ISABELA. Toranja: o que é, riscos e benefícios. o que é, riscos e benefícios. Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/toranja/#:~:text=contra%20indica%C3%A7%C3%B5es%20da%20toranja%3F-,Inter%C3%A7%C3%B5es%20com%20medic%C3%A7%C3%A3o,corpo%20para%20metabolizar%20certos%20medicament>>. Acesso em: 17 maio 2022.

MAGEDANZ, T. et al. Implementação de um programa para evitar possíveis interações fármaco-alimento em pacientes adultos internados em unidades clínicas 18 cirúrgicas de um hospital universitário. Revista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA), v. 1, n.29, p. 2932, 2009.

MedScape: banco de dados. Disponível em: <<https://www.medscape.com/>>. Acesso em: 09 mar. 2024.

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. PubMed. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: 10 mar. 2024.

UpToDate: banco de dados. Disponível em: <<https://www.uptodate.com/contents/search>>. Acesso em: 09 mar. 2024.

ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA CLÍNICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Raniery Rodrigues Silva Filho , 2José Wilson Cosme de Mesquita Júnior, 3Francisca Beatriz de Lima Gomes, 4Antonio Lucas Lima da Silva, 5Jeferson Falcão do Amaral.

e-mail: ranieryfilho.rf@gmail.com; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; 2 -Aluno do curso de farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; 3 -Aluno do curso de farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; 4 -Aluno do curso de farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; 5 -Orientador, Professor Doutor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18840905

Introdução: A Farmácia Clínica é uma área da profissão farmacêutica que visa promover o uso racional de medicamentos e a melhoria dos resultados terapêuticos dos pacientes, por meio de ações de cuidado, educação, prevenção e monitoramento farmacoterapêutico (Cipolle et al.,2019).

Objetivos: O objetivo deste estudo é descrever as vivências em um estágio curricular, com ênfase nas práticas desenvolvidas pelo farmacêutico em seu ambiente de trabalho. Métodos: Trata-se de um relato de experiência realizado no Centro Integral à Saúde (CAIS), no município de Redenção-CE. A atividade faz parte da disciplina Estágio em Farmácia Clínica, do Curso de Graduação em Farmácia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- brasileira (UNILAB). Contou com supervisão do Farmacêutico Responsável, inscrito no CRF- CE. A experiência teve início em 08 de

setembro de 2023 e encerrou-se em 01 de dezembro de 2023, totalizando 40 horas. Resultados e Discussão: Durante o estágio no CAIS, a etapa de acolhimento inicial mostrou-se fundamental. Nesse período, a observação e o registro dos sinais vitais forneceram alicerce sólido para diagnósticos precisos e acompanhamento clínico efetivo. A frequência dos pacientes ao estabelecimento, principalmente para as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), enriqueceu significativamente a abordagem farmacêutica. Terapias como massoterapia, aromaterapia, ventosa e auriculoterapia foram incorporadas, criando um cuidado que harmoniza o holístico e o convencional. A modernização da documentação foi outro avanço importante, graças à integração com o sistema Seremos. Esse sistema não apenas armazenou as evoluções das consultas farmacêuticas, mas também otimizou a gestão das informações dos pacientes, trazendo eficiência e precisão ao processo. No que tange ao acompanhamento farmacoterapêutico, os pacientes tabagistas receberam atenção especial. O foco esteve na eficácia dos medicamentos e na conscientização dos pacientes sobre a importância da aderência ao tratamento. Essa prática reforçou o papel essencial do farmacêutico na promoção da saúde, atuando de forma proativa na equipe de saúde multidisciplinar. Conclusão: O estágio em Farmácia Clínica no CAIS proporcionou uma imersão profunda na prática profissional, evidenciando o papel crucial do farmacêutico na promoção da saúde e no cuidado integral do paciente.

PALAVRAS CHAVE: Terapias Complementares; Assistência Farmacêutica; Cuidado Farmacêutico; Farmacêutico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cipolle, R. J., Strand, L. M., & Morley, P. C. (2019). Pharmaceutical care practice: The patient-centered approach to medication management services. McGraw-Hill Education.

+

Farmacologia

PANCREATITE AGUDA ASSOCIADA AO USO DE MEDICAMENTOS ANÁLOGOS DO GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 EM PACIENTES COM DIABETES TIPO 2

¹Afonso Leoncio Saraiva Junior, ¹Mireia de Oliveira Correia, ¹Gabriel Wilker de Alencar Farias, ¹Rubia Ellen Campelo Costa, ²Tiago Lima Sampaio.

e-mail: afonsoleonciosj@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 – Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 – Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841013

Introdução: Os análogos do *Glucagon-Like Peptide-1* (GLP-1) atuam no controle glicêmico ao estimular a liberação de insulina. Apesar dos benefícios dessas intervenções, há preocupações quanto ao risco de obstrução das vias biliares, indicando uma associação entre os fármacos e a ocorrência de Pancreatite Aguda (PA) em pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2). Objetivos: Explorar a incidência de Pancreatite Aguda em usuários de análogos do GLP-1 por uma revisão de literatura. Métodos: Utilizando o tesouro DeCS/MeSH (Descritores em Ciências da Saúde/*Medical Subject Headings*) e operadores booleanos, foram pesquisados os descritores: “*Acute Pancreatitis*”, “*Diabetes Mellitus Type 2*” e “*Glucagon Like Peptide 1*” na base de dados PubMed. Os critérios de inclusão foram: artigos de acesso livre; publicados em inglês; entre 2019 e 2024. Após a exclusão de resumos e revisões, repetidos e distintos da temática, foram obtidos 7 artigos. Resultados e Discussão: Em um relato de caso foi abordado o surgimento de PA em um paciente usuário de semaglutida. Um estudo analisou 21.281 relatos cedidos pelo *Food and Drug Administration* e apontou a liraglutida como o análogo do GLP-1 com maior risco de causar PA. Em outro estudo, pacientes com DM2 foram tratados com inibidores da dipeptidil peptidase 4, enquanto análogos do GLP-1 foram

foram prescritos para outro grupo; usado para diagnóstico de PA, os níveis de amilase sérica do segundo grupo mantiveram-se normais. Uma pesquisa apontou o surgimento de PA em um paciente tratado por 36 meses com dulaglutida. Um estudo transversal com 10.328 pacientes diabéticos indicou que usuários de liraglutida e exenatida tinham uma maior taxa de PA, comparados com outros análogos do GLP-1. Outro estudo indicou a raridade da ocorrência de PA em 8 dos 5.596 pacientes tratados com exenatida. Um estudo de coorte retrospectivo sugeriu que os medicamentos não potencializam câncer de pâncreas e PA. Conclusão: Evidências para o impacto de análogos de GLP-1 sobre indivíduos com DM2 suscetíveis a eventos adversos gastrointestinais, como a pancreatite aguda, ainda são limitados. Porém, essa tênue correlação entre a PA e os fármacos citados nesta revisão proporciona uma trajetória para profissionais de saúde durante a prescrição de medicamentos ou avaliação e preservação dos pacientes quanto ao seu uso.

PALAVRAS CHAVE: Diabetes *Mellitus*; Peptídeo Semelhante a Glucagon 1; Análogos de GLP-1; Pancreatite Aguda; Insulina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHAUDHRY, A. et al. Acute Pancreatitis-Induced Euglycemic Diabetic Ketoacidosis. *Cureus*, 26 jun. 2021.

CHIN, R. et al. Safety and effectiveness of dulaglutide 0.75 mg in Japanese patients with type 2 diabetes in real-world clinical practice: 36 month post-marketing observational study. *Journal of Diabetes Investigation*, v. 14, n. 2, p. 247-258, 11 nov. 2022.

DANKNER, R. et al. Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists and Pancreatic Cancer Risk in Patients With Type 2 Diabetes. *JAMA Network Open*, v. 7, n. 1, p. e2350408, 4 jan. 2024.

LIU, L. et al. Association between different GLP-1 receptor agonists and gastrointestinal adverse reactions: A real-world disproportionality study based on FDA adverse event reporting system database. *Frontiers in Endocrinology*, v. 13, 7 dez. 2022.

OKADA, J. et al. Comparison of serum amylase level between dipeptidyl peptidase-4 inhibitor and GLP-1 analog administration in patients with type 2 diabetes mellitus. *Journal of Health, Population and Nutrition*, v. 38, n. 1, 14 nov. 2019.

VETTER, M. L. et al. Pancreatitis Incidence in the Exenatide BID, Exenatide QW, and Exenatide QW Suspension Development Programs: Pooled Analysis of 35 Clinical Trials. *Diabetes Therapy*, v. 10, n. 4, p. 1249-1270, 10 maio 2019.

WAFI ALI ALDHALEEI; ABEGAZ, T. M.; AKSHAYA SRIKANTH BHAGAVATHULA. Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonists Associated Gastrointestinal Adverse Events: A Cross-Sectional Analysis of the National Institutes of Health All of Us Cohort. *Pharmaceuticals*, v. 17, n. 2, p. 199-199, 2 fev. 2024.

MODELOS EX VIVO PARA AVALIAÇÃO DE FISIOPATOLOGIAS CARDIOVASCULARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

1Antonio Augusto Ramos Rodrigues, 2Francisca Amanda de Oliveira Silva,
3Simone Góes Simonato, 4Helena Serra Azul Monteiro, 5Roberta Jeane
Bezerra Jorge.

e-mail: augustofarma.ufc@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 – Acadêmico de Farmácia e Estudante de Iniciação Científica Universidade Federal do Ceará; 2 – Doutoranda em Farmacologia – Universidade Federal do Ceará; 3 – Mestranda em Medicina Translacional – Universidade Federal do Ceará; 4 – Docente do Departamento de Fisiologia e Farmacologia e Pesquisadora no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil; 5 – Docente do Departamento de Fisiologia e Farmacologia e Pesquisadora no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Ceará, Brasil

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841056

Doenças cardiovasculares (DCV) são um crescente problema e, embora existam muitos estudos sobre esse tema, ainda é necessário investir em novos modelos animais para entender e planejar novas terapias. Nesse sentido, aplicar os princípios de redução, refinamento e substituição, é crucial para reduzir o número e sofrimento de animais utilizados nos ensaios pré-clínicos. Assim, este trabalho visa revisar acerca de modelos animais ex vivo que são usados para estudar fisiopatologias cardiovasculares. Para a realização do trabalho foram realizados levantamentos bibliográficos a respeito de metodologias que utilizam modelos animais ex vivo, na base de dados Pubmed, buscando artigos publicados entre 2018 e 2024. As palavras-chave utilizadas foram “*Ex Vivo models*”, “*Cardiovascular system*”,

“Rats, “Mice” e “Animals”. Foi definido como critério de exclusão os artigos que não abordavam modelos animais (roedores) e que tinham sido publicados antes de 2018. Como resultados foram encontrados 291 artigos, onde 26 foram selecionados para a realização do trabalho. Nos artigos escolhidos observou-se diferentes modelos *ex vivo* utilizando ratos e camundongos para avaliar disfunções do sistema cardiovascular, além de estudos para a identificação de possíveis alvos terapêuticos e testes de novos fármacos. Entre os modelos mais aplicados é possível destacar o método de banho de órgãos isolados utilizando artéria aorta, miógrafo utilizando artérias de resistência, o ensaio do leito mesentérico, e modelo de coração perfundido de Langendorff, e lesão de Isquemia/Reperusão de corações isolados. As técnicas de órgãos/tecidos isolados permitem o uso de um mesmo animal em várias metodologias de órgãos isolados desde que tenha sido aprovado pela Comissão de Ética para o Uso de Animais (CEUA). Diante disso, é notório a importância dessas técnicas para o estudo e aprofundamento das fisiopatologias cardiovasculares, pois as mesmas possuem a capacidade de proporcionar um ambiente de experimentação controlado e com um número reduzido de animais estudados. Além disso, apoia a descoberta de novos alvos farmacológicos que podem ser utilizados como estratégias complementares de futuros tratamentos para as DCV.

PALAVRAS-CHAVE: Modelos *Ex vivo*; Fisiopatologias cardiovasculares; Ratos; Camundongos; Ética animal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tian, Q.; Leung, F.P.; Chen, F.M.; Tian, X.Y.; Chen, Z.; Tse, G.; Ma, S; Wong, W.T. Butyrate protects endothelial function through PPAR δ /miR-181b signaling. *Pharmacol Res*, 2021. DOI 10.1016/j.phrs.2021.105681. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34019979/>. Acesso em: 15 mar. 2024.

Tvrđý, V.; Dias, P.; Nejmanová, I.; Carazo, A.; Jirkovský, E.; Pourová, J.; Fadraersada, J.; Moravcová, M.; Peterlin Mašič, L.; Sollner Dolenc, M.; Mladěnka, P. The effects of bisphenols on the cardiovascular system ex vivo and in vivo. *Chemosphere*, [s. l.], v. 313, 2023. DOI 10.1016/j.chemosphere.2022.137565. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36528156/>. Acesso em: 15 mar. 2024.

Vimalraj, S; Dhanasekaran, A. Chick Embryo Ex Vivo Aortic Sprouting Assays for Cardiovascular Research. *Methods Mol Biol*, 2022. DOI 10.1007/978-1-0716-1924-7_11. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35237965/>. Acesso em: 15 mar. 2024.

EFICÁCIA E SEGURANÇA DO USO DE INIBIDORES DA PCSK9 NO TRATAMENTO DA HIPERCOLESTEROLEMIA

1 Bianca de Souza Bezerra , 2 Lígia Rodrigues Rocha, 3Tiago Lima Sampaio.

e-mail: biancadesouzabezerra@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 – Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2- Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3-Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841101

Introdução: A hipercolesterolemia é uma doença genética autossômica, causada por mutação no receptor do colesterol de baixa densidade (LDL) ou no gene da pró-proteína PCSK9, que regula estes receptores, aumentando os níveis de LDL no plasma. Assim, com o aumento do risco para eventos cardiovasculares, desenvolveu-se uma terapia promissora com inibidores da PCSK9. **Objetivos:** Este estudo objetiva levantar dados da literatura sobre a eficácia e segurança de inibidores da PCSK9 na terapia da hipercolesterolemia. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura. A análise buscou artigos nas bases de dados Scielo, PubMed e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Os descritores usados foram: “hipercolesterolemia”, “PCSK9”, “segurança” e “inibidores”. Como critérios de inclusão, escolheram-se artigos e ensaios clínicos publicados em português, inglês e espanhol nos últimos 5 anos. **Resultados e Discussão:** Das 19 literaturas encontradas, selecionaram-se apenas 13 após a leitura do texto completo. Os principais resultados afirmam que os níveis de LDL baixaram com a administração dos inibidores, e, ainda, aumentando a concentração de receptores para o catabolismo de LDL, trazendo proteção e prevenção contra problemas cardiovasculares. Outrossim, não houve alteração significativa no colesterol de alta densidade (HDL) e triglicerídeos em pacientes saudáveis com até 45 anos. Além disso, a terapia se mostrou segura em pacientes com histórico

de infarto agudo do miocárdio com aumento da eficácia do anticorpo alirocumabe ser administrado junto a estatina, a qual é a terapia convencional para hipercolesterolemia, até a 24 semana. Contudo, foi relatado alto custo da terapia para tratamento dos pacientes, sendo indicado usar a primeira linha de tratamento que são as estatinas e, caso haja problemas na terapia, introduzir alirocumabe ou evolucomabe, os quais são os principais inibidores da PCSK9. Além disso, os estudos quanto à ação dos inibidores em crianças ainda são limitados, por outro lado, em idosos com idosos até 85 anos, a redução de LDL foi significativa. Conclusão: Portanto, observa-se que há benefícios terapêuticos, como a eficácia e a segurança, tocantes ao uso dos inibidores de PCSK9 na hipercolesterolemia, caso haja um uso racional da farmacoterapia e a apresentação de mais estudos, envolvendo variadas faixas etárias e analisando sua ação no organismo, reduzindo, assim, a incidência de problemáticas envolvendo a hipercolesterolemia.

PALAVRAS-CHAVE: Hipercolesterolemia; PCSK9; Inibidores; Eficácia; Segurança.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASCASO, J. F. et al. Indicaciones de los inhibidores de PCSK9 en la práctica clínica. Recomendaciones de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), 2019. Clinica e investigacion en arteriosclerosis: publicacion oficial de la Sociedad Espanola de Arteriosclerosis, v. 31, n. 3, p. 128-139, 2019.

BAYONA, A. et al. Loss-of-function mutation of PCSK9 as a protective factor in the clinical expression of familial hypercholesterolemia: A case report. Medicine, v. 99, n. 34, p. e21754, 2020.

BRUCKERT, E. et al. PCSK9 inhibition in patients with and without prior myocardial infarction or ischemic stroke: A pooled analysis of nine randomized-controlled studies of alirocumab. *Journal of clinical lipidology*, v. 13, n. 3, p. 443-454, 2019.

CAMBÃO, M. L. et al. Hipercolesterolemia de difícil controle: caso clínico. *Rpmgf*, v. 39, n. 1, p. 52-55, 2023.

DUQUE, M. et al. Hipercolesterolemia familiar heterocigota en manejo con anti-PCSK9. *Revista colombiana de cardiologia*, v. 24, n. 5, p. 510.e1-510.e8, 2017.

FRÍAS VARGAS, M.; DÍAZ RODRÍGUEZ, A.; DÍAZ FERNÁNDEZ, B. Tratamiento hipolipemiante en la era COVID-19. *Semergen*, v. 46, n. 7, p. 497-502, 2020.

LAGO DEIBE, F.; ESCRIBANO PARDO, D.; PÁRRAGA MARTÍNEZ, I. Actualidad de los Inhibidores de la PCSK9. *Revista clínica de medicina de familia*, v. 12, n. 3, p. 125-131, 2019.

LI, H. et al. Safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of alirocumab in healthy Chinese subjects: A randomized, double-blind, placebo-controlled, ascending single-dose study. *American journal of cardiovascular drugs: drugs, devices, and other interventions*, v. 20, n. 5, p. 489-503, 2020.

LUQUE LINERO, P. et al. Tratamiento de la hipercolesterolemia en un paciente con hipercolesterolemia familiar y una miopatía por déficit de carnitina palmitoiltransferasa II con inhibidores de PCSK9. *Neurologia (Barcelona, Spain)*, v. 37, n. 3, p. 231-232, 2022.

UM POTENCIAL EM DESENVOLVIMENTO: AVALIAÇÃO DA PROTEÍNA *MCLTP1* COMO ALVO BIOTECNOLÓGICO PARA AÇÃO ANTI- INFLAMATÓRIA

1Bianca de Souza Bezerra , 2Wendel Farias de Lemos, 3Jonas Costa de
França, 4Mariana Lima Vale.

e-mail: biancadesouzabezerra@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará
(UFC).

1-Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2-Aluno do
curso de biologia da Universidade Federal do Ceará; 3-Mestrando em
Farmacologia da Universidade Federal do Ceará; 4-Doutora e Pesquisadora
do Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Câncer, Núcleo de
Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do
Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841343

Introdução: Tendo em vista os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios e a
presença da inflamação em diversas condições clínicas, urge a busca de
novos alvos terapêuticos. Posto isso, a *MclTP1*, proteína da família da *Lipid
Protein Transfer*, achada nas sementes da *Morinda citrifolia*, possui potencial
para a ação anti-inflamatória, antinociceptiva e neuroprotetora. Objetivos:
Este estudo busca avaliar dados da literatura sobre a *MclTP1* como alvo
biotecnológico contra a inflamação em variados modelos experimentais.
Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura. A avaliação buscou artigos
nas bases de dados PubMed e Embase. Os descritores usados foram:
“*MclTP1*”, “*Morinda citrifolia*”, “inflamação” e “anti-inflamatórios”. Como
critérios de inclusão, escolheram-se os artigos e estudos *in vivo* publicados
em português e inglês em intervalo de 5 anos. Resultados e Discussão:
Das oito literaturas achadas, selecionaram-se apenas cinco após leitura do

texto completo. Os resultados indicam que a McLTP1 inibiu significativamente a migração celular em modelos peritonite induzida por carragenina e reduziu o edema de pata induzido por carragenina e dextrano. Além disso, promoveu efeito neuroprotetor em modelo de neuropatia sensitiva periférica induzida por oxaliplatina, reduzindo a alodinia mecânica e térmica, reduziu marcadores de estresse oxidativo e marcadores como c-fos, ATF-3 e nitrotirosina na medula espinhal e nos gânglios da raiz dorsal. A McLTP1 demonstrou potencial uroprotetor na prevenção da cistite hemorrágica induzida por ifosfamida, além de prevenir significativamente os danos intestinais, a mortalidade e a diarreia induzidas pelo irinotecano no modelo de mucosite intestinal. Por fim, a McLTP1 apresentou efeito gastroprotetor em modelo de lesões gástricas induzidas por etanol. Diante desses resultados, nota-se que a atividade anti-inflamatória é um dos mecanismos envolvidos, sendo a McLTP1 capaz de inibir significativamente a produção das citocinas pró-inflamatórias IL-1 β , IL-6 e TNF- α e de aumentar a produção da citocina antiinflamatória IL-10, além de reduzir a expressão de COX-2 e NF- κ B. Além disso, essa proteína também modula o estresse oxidativo promovendo proteção aos tecidos, tornando-se ainda um potencial na prevenção de toxicidades causadas pela quimioterapia do câncer. Conclusão: Portanto, percebe-se que existe uma ação farmacológica da McLTP1 na inflamação, visto que sua prevenção contra a toxicidade é inovadora atrelada aos fármacos, como ifosfamida, irinotecano e oxaliplatina. Ademais, sua ação na gastroproteção, modulando a IL-10, ao promover redução de úlceras gástricas em camundongos, mostram que esta proteína é um potencial biotecnológico em desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: *Morinda citrifolia*; McLTP1; inflamação; anti-inflamatório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS, D. C. O. et al. First isolation and antinociceptive activity of a lipid transfer protein from noni (*Morinda citrifolia*) seeds. *International journal of biological macromolecules*, v. 86, p. 71-79, 2016.

CAMPOS, D. C. O. et al. *Morinda citrifolia* lipid transfer protein 1 exhibits anti-inflammatory activity by modulation of pro- and anti-inflammatory cytokines.

International journal of biological macromolecules, v. 103, p. 1121-1129, 2017.

CESÁRIO, F. R. A. S.. Efeito neuroprotetor de uma proteína isolada de sementes de *Morinda citrifolia* (noni) na neuropatia sensitiva periférica induzida por oxaliplatina em camundongos. 2023. 137 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71393>. Acesso em: 15 mar. 2024.

DE FÁTIMA PINHEIRO RANGEL, G. et al. Uroprotective effect of a protein isolated from seed of *Morinda citrifolia*(McLTPI) on hemorrhagic cystitis induced by ifosfamida in mice. 2023. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1101/2023.01.30.526355>>.

DO CARMO, L. D. et al. Therapeutic effects of a lipid transfer protein isolated from *Morinda citrifolia* L. (noni) seeds on irinotecan-induced intestinal mucositis in mice. *Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology*, v. 395, n. 9, p. 1097-1107, 2022.

POTENCIAL TERAPÊUTICO DO AÇAFRÃO-DA-TERRA (CURCUMA LONGA L.) NA DOENÇA DE ALZHEIMER.

1Gabriel da Silva Procopio , 2Ester Emilly Pereira Xavier, 3Gisele Sousa Sales Andrade, 4Laisa Graziely Araújo Magalhães, 5Mary Anne Medeiros Bandeira.

e-mail: gdspsy10@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC).

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841493

Introdução: O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa relacionada ao acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau, gerando emaranhados neurofibrilares. Os tratamentos atualmente disponíveis não previnem a degeneração celular observada nessa patologia. A espécie vegetal *Curcuma longa L.* possui atividades anti-inflamatória, antioxidante e citoprotetora, apresentando potencial para uso nesse quadro. Objetivos: Investigar os estudos disponíveis sobre o uso de *C. longa* na doença de Alzheimer. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, na qual se utilizou as bases de dados: PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), com os seguintes descritores: Cúrcuma, Doença de Alzheimer e Neuroproteção, com o emprego do operador booleano AND. Foram incluídos artigos nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2019 e 2023. Resultados e Discussão: Após triagem, foram selecionados 5 artigos. O tratamento clínico de Alzheimer baseia-se em fármacos que são capazes de aliviar os sintomas, porém, possuem eficácia apenas razoável. Experimentações *in vivo* e *in vitro* foram conduzidas com o Açafrão-da-terra, utilizando-se dos rizomas em forma seca ou extratos metanólicos, e resultados apontam sua

propriedade em prevenir ou amenizar processos patológicos relacionados a doenças neurodegenerativas, como declínio cognitivo, distúrbios de humor e demência. A curcumina, principal bioativo da *C.longa*, juntamente com seus derivados, representa cerca de 5% dos constituintes da planta, mas sua fitoquímica apresenta também vários monos, di, tri e sesquiterpenos, alcalóides, esteróis, flavonóides e outros compostos polifenólicos. Estudos relatam que seus constituintes possuem atividade antioxidante equivalente às vitaminas C e E. O mecanismo de ação para capacidade neuroprotetora dos compostos polifenólicos naturais ainda não foi completamente elucidado. No entanto, pesquisas apontam a participação dessas substâncias na inibição da via de transcrição do fator pró-inflamatório NF- κ B e da ativação de PPAR- γ , reduzindo os níveis de citocinas pró-inflamatórias e espécies reativas de oxigênio (EROs), além de implementar a atividade de enzimas envolvidas na captação de EROs, como superóxido dismutase e catalase. Assim, a manifestação de Alzheimer, que é uma condição caracterizada por inflamação e oxidação, é reduzida. Conclusão: De acordo com os artigos encontrados, a *C. longa* possui bases científicas para neuroproteção, destacando-se tanto na prevenção da degeneração celular avançada quanto no alívio dos sintomas inflamatórios e oxidativos característicos da doença. Assim, promovendo melhor qualidade de vida para pessoas com Alzheimer. Contudo, necessita-se conduzir mais pesquisas para garantia de segurança no processo terapêutico.

PALAVRAS CHAVE: Curcuma; Doença de Alzheimer; Neuroproteção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHAINOGLU, E.; HADJIPAVLOU-LITINA, D. Curcumin in health and diseases: Alzheimer's disease and curcumin analogues, derivatives, and hybrids.

International journal of molecular sciences, v. 21, n. 6, p. 1975, 2020.
Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms21061975>.

DA COSTA, I. M. et al. Supplementation with Curcuma longa reverses neurotoxic and behavioral damage in models of Alzheimer's disease: A systematic review. Current neuropharmacology, v. 17, n. 5, p. 406–421, 2019.
Disponível em: <https://doi.org/10.2174/0929867325666180117112610>.

FULORIA, S. et al. A comprehensive review on the therapeutic potential of Curcuma longa Linn. In relation to its major active constituent curcumin. Frontiers in pharmacology, v. 13, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.820806>.

LIU, J.-Y. et al. Research progress of natural products and their derivatives against Alzheimer's disease. Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, v. 38, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14756366.2023.2171026>.

ROMÁN, G. C. et al. Mediterranean diet: The role of long-chain ω -3 fatty acids in fish; polyphenols in fruits, vegetables, cereals, coffee, tea, cacao and wine; probiotics and vitamins in prevention of stroke, age-related cognitive decline, and Alzheimer disease. Revue neurologique, v. 175, n. 10, p. 724–741, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.neurol.2019.08.005>.

AVALIAÇÃO FARMACOGENÉTICA DA RESPOSTA TERAPÊUTICA À HIDROXIUREIA NO TRATAMENTO DA ANEMIA FALCIFORME: UMA REVISÃO DE LITERATURA

1Gabriel Wilker de Alencar Farias, 2Afonso Leoncio Saraiva Junior, 3Mireia de Oliveira Correia, 4Rúbia Ellen Campelo Costa, 5Tiago Lima Sampaio.

e-mail: gwilker2001@email.com; Universidade Federal do Ceará (UFC).

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841557

Introdução: A anemia falciforme é uma doença genética caracterizada pela produção de hemoglobinas anômalas (HbSS), causando problemas no organismo devido a deformação das hemácias. A hidroxiureia é um quimioterápico seguro e eficaz, sendo capaz de induzir a produção de hemoglobina fetal. Porém, há uma diversidade na resposta terapêutica dos pacientes, sugerindo uma influência de fatores genéticos. **Objetivos:** Listar as evidências farmacogenéticas na resposta terapêutica à hidroxiureia. **Métodos:** Consiste em uma revisão integrativa, na qual foram pesquisados trabalhos indexados à Biblioteca Virtual em Saúde -Brasil (BVS) dentro do período de 15 anos. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH) "*sickle cell anemia*", "*hydroxyurea*" e "*pharmacogenetics*". Foram incluídos na revisão apenas os artigos de acesso livre, com texto completo e que tratavam da temática do trabalho. **Resultados e Discussão:** Dos 17 trabalhos inicialmente encontrados, somente 6 foram incluídos na revisão. Observou-se a presença de polimorfismos em genes associados a

fatores farmacodinâmicos e farmacocinéticos no tratamento com hidroxiureia, destacando-se os genes DCCH2, ARG1, ARG2, BCL11A, EGFL6, SCL14A1, VEGFA, dentre outros. Um estudo encontrou 1299 variantes dentre 77 genes analisados, sendo 30 variantes relacionadas à resposta ao tratamento, com 5 delas no gene DCCH2. Outro estudo demonstrou 5 polimorfismos de nucleotídeo único no gene BCL11A influenciando os níveis de hemoglobina fetal basal nos pacientes, porém sem impacto significativo na resposta à hidroxiureia, ao contrário do encontrado nos genes ARG1 e ARG2. Alguns genes, como o SCL14A1, que expressa transportadores de ureia nas membranas dos eritrócitos, foram associados a alterações farmacocinéticas. Conclusão: A eficácia terapêutica da hidroxiureia parece ser influenciada por fatores genéticos. Contudo, ainda são necessários mais estudos para confirmar e mapear todos os fatores farmacogenéticos envolvidos, a fim de desenvolver novas ferramentas que auxiliem e garantam uma maior eficácia clínica ao tratamento.

PALAVRAS CHAVE: Hidroxiureia; Polimorfismos; Anemia Falciforme; Resposta Terapêutica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GINETE, C. et. al. Are Genetic Modifiers the Answer to Different Responses to Hydroxyurea Treatment?—A Pharmacogenetic Study in Sickle Cell Anemia Angolan Children. *Int J Mol Sci*, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10218819/>. Acesso em: 9 mar. 2024

PATRINOS, G. P. et. al. Strategies to improve pharmacogenomic-guided treatment options for patients with β -hemoglobinopathies. *Expert Rev Hematol*, [s. l.], oct. 2021. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17474086.2021.1977117>. Acesso em: 10 mar. 2024.

PATRINOS, G. P. et. al. Strategies to improve pharmacogenomic-guided treatment options for patients with β -hemoglobinopathies. *Expert Rev Hematol*, [s. l.], oct. 2021. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17474086.2021.1977117>. Acesso em: 10 mar. 2024.

PULE, G. D. et. al. A systematic review of known mechanisms of hydroxyurea-induced fetal hemoglobin for treatment of sickle cell disease. *Expert Rev Hematol*, [s. l.], oct. 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4829639/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SALES, R. R. et al. Do Genetic Polymorphisms Affect Fetal Hemoglobin (HbF) Levels in Patients With Sickle Cell Anemia Treated With Hydroxyurea? A Systematic Review and Pathway Analysis. *Front Pharmacol*, [s. l.], 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8814522/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

VISILIKI, C. et. al. Whole transcriptome analysis of human erythropoietic cells during ontogenesis suggests a role of VEGFA gene as modulator of fetal hemoglobin and pharmacogenomic biomarker of treatment response to hydroxyurea in β -type hemoglobinopathy patients. *Human Genomics*, [s. l.], 2017. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5654038/>. Acesso em: 11 mar. 2024.

WARE, R. E. et al. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and pharmacogenetics of hydroxyurea treatment for children with sickle cell anemia. *Blood*, [s. l.], 2011. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3208303/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

COMPOSTO DERIVADO DE ISOFLAVONÓIDE (+)-PTC INDUZ ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS E PARADA NO CICLO CELULAR EM LINHAGEM DE CÉLULAS DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA).

1 Jéssica Almeida Mota, 2 Sarah Leyenne Alves Sales, 3 Cristiana Libardi Miranda Furtado, 4 Cláudia do Ó Pessoa.

e-mail: jessicamotta@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará

1 - Graduanda do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Doutoranda em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Professora Doutora Visitante da Universidade Federal do Ceará; 4 - Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841602

Introdução: A diferenciação anormal durante os ciclos de divisão das células progenitoras/tronco hematopoiéticas é uma característica marcante das onco hematologias. Quimioterápicos que atuam no controle “negativo” do ciclo celular denominados “fármacos ciclo-específicos” mostram-se efetivos agentes tumorais em células que estão em constante divisão. **Objetivos:** O presente estudo buscou avaliar o perfil citotóxico, os efeitos morfológicos e a influência no ciclo celular do +PTC frente a uma linhagem de LMA. **Métodos:** O perfil citotóxico do +PTC foi avaliado pelo ensaio colorimétrico de MTT nos tempos de 24 e 72 horas, usando a Doxorubicina como controle positivo. A alteração do perfil morfológico foi avaliado por coloração com kit panótico e a influência no ciclo celular foi feita através de citometria de fluxo utilizando o Iodeto de Propídio como marcador do conteúdo de DNA. **Resultados e Discussão:** O composto +PTC apresentou atividade antiproliferativa na linhagem KG-1, com valores de IC50 variando de 1,0 μM e 1,5 μM , nos tempos de 72 e 24 horas de incubação, demonstrando maior potencial citotóxico que o controle positivo Doxorubicina (1,8 μM) em 24 h.

Ainda, o +PTC não se mostrou citotóxico frente a células mononucleares do sangue periférico (CMSP), sugerindo uma alta seletividade a linhagens que apresentam maior taxa de proliferação. O perfil morfológico das células leucêmicas é caracterizado por sua morfologia imatura, com alta relação núcleo/citoplasma, apresentando a cromatina frouxa, nucléolo evidente e citoplasma agranular. Contudo, quando tratadas com o +PTC (1,5 μM) e incubadas por 24 e 48 horas, foi possível visualizar um aumento do número e do tamanho dos vacúolos, característica nuclear de parada em mitose devido à redução do conteúdo nuclear. Também foi possível observar alterações no padrão da membrana celular, como a formação de prolongamentos da membrana plasmática “blebs”, sugerindo o início do processo de apoptose, embora essas características tenham sido pouco observadas, se faz necessário outros ensaios para confirmação de morte celular. O +PTC levou ao aumento de células na fase G2/M do ciclo celular ($p < 0,0001$) após 24 e 48 horas de incubação em relação ao controle negativo. Conclusão: O +PTC apresentou potencial antiproliferativo e seletivo em células leucêmicas (KG-1) quando comparado a células sadias do sangue periférico. Ainda, demonstrou alterar o perfil morfológico levando ao aumento de células com vacuolização e presença de prolongamentos da membrana plasmática “blebs” em ambos os tempos avaliados. O +PTC induziu o bloqueio de células em G2/M, sugerindo atividade seletiva em vias do ciclo celular, representando um potencial candidato a protótipo terapêutico na LMA.

PALAVRAS CHAVE: Leucemia; Citotoxicidade; Ciclo celular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEEM, Eiman; ARCECI, Robert J. Targeting cell cycle regulators in hematologic malignancies. *Frontiers in cell and developmental biology*, v. 3, p. 16, 2015.

DAVER, Naval et al. New directions for emerging therapies in acute myeloid leukemia: The next chapter. *Blood cancer journal*, v. 10, n. 10, p. 1-12, 2020.

Falcão, M. J. C., Pouliquem, Y. B. M., Lima, M. A. S., Gramosa, N. V., Costa-Lotufo, L. V., Militão, G. C. G., ... & Silveira, E. R. (2005). Cytotoxic flavonoids from *Platymiscium floribundum*. *Journal of natural products*, 68(3), 423-426.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto Nacional do Câncer, 2010. Disponível em: <http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/definicao>.

KUETE, Victor et al. Cytotoxic flavonoids and isoflavonoids from *Erythrina sigmoidea* towards multi-factorial drug resistant cancer cells. *Investigational New Drugs*, v. 32, n. 6, p. 1053-1062, 2014.

TRABBIC, Christopher J. et al. Differential induction of cytoplasmic vacuolization and methuosis by novel 2-indolyl-substituted pyridinylpropenones. *ACS medicinal chemistry letters*, v. 5, n. 1, p. 73-77, 2014.

Vermeulen K, Van Bockstaele DR, Berneman ZN. The cell cycle: a review of regulation, deregulation and therapeutic targets in cancer. *Cell Prolif.* 2003;36(3):131-149. doi:10.1046/j.1365-2184.2003.00266.x

REDIRECIONAMENTO DE FÁRMACOS: EXPLORANDO O POTENCIAL VASODILATADOR DOS ANÁLOGOS DA PROPAFENONA NO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL

1José Lucas Fechine Mesquita, 2Natália Cavalcante Barbosa Lima, 3Gabriella de Castro Lima, 4Marcos Carlos de Mattos, 5Roberta Jeane Bezerra Jorge.

e-mail: joselucasfechine@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 -

Mestranda do programa de ciências morfofuncionais da Universidade

Federal do Ceará; 3 - Doutoranda do programa de química da Universidade

Federal do Ceará; 4 - Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará; 5

- Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841721

Introdução: Nos últimos anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem destacado crescentes preocupações com problemas vasculares associados à pressão arterial, devido ao aumento significativo das doenças cardiovasculares (DCV) nas Américas. Objetivos: Explorar o redirecionamento de fármacos para oferecer novas alternativas terapêuticas, concentrando-se na propafenona, um fármaco antiarrítmico, e sua possível aplicação no controle da pressão arterial. Métodos: A metodologia empregada incluiu a síntese de cinco análogos da propafenona (RAC5-a, RAC5-b, RAC5-c, RAC5-d) pelo Laboratório de Biotecnologia e Síntese Orgânica (LABS). Esses análogos foram analisados mediante *docking* para posteriormente serem avaliados em um sistema de banho de órgãos contendo anéis de aorta pré-contraídos com fenilefrina. Além disso, a pesquisa incorporou uma revisão bibliográfica sobre o uso de propafenona e outros fármacos no tratamento da hipertensão arterial. Resultados e Discussão: Os resultados indicaram que os análogos RAC5-a e

RAC5-b apresentaram efeitos vasodilatadores superiores. Especialmente o RAC5-b, que demonstrou um relaxamento de mais de 100% nos anéis pré-contráídos, além de uma maior especificidade mediante docking molecular das estruturas em seus respectivos alvos. A análise dos resultados do docking revelou uma afinidade variável dos análogos da propafenona com os receptores beta 1 e beta 2 adrenérgicos, com valores negativos indicando uma forte interação entre os ligantes e os alvos. Posteriormente, a abordagem do sistema de banho de órgãos mostrou-se eficaz na avaliação da resposta vascular aos análogos da propafenona, sugerindo potenciais benefícios cardiovasculares desses compostos. A propafenona, como um fármaco antiarrítmico, apresenta-se como uma opção promissora no tratamento de arritmias cardíacas, conforme preconizado pelas atuais diretrizes clínicas. O estudo dos análogos revelou resultados encorajadores, especialmente em relação ao RAC5-b, o qual teve seu potencial vasodilatador evidenciado. Conclusão: Em síntese, este estudo contribui não apenas para a compreensão dos mecanismos de ação da propafenona e seus análogos, mas também ressalta a importância da estratégia de redirecionamento de fármacos, com implicações significativas para o tratamento da hipertensão arterial e outras condições clínicas.

PALAVRAS CHAVE: Propafenona; Hipertensão arterial; Redirecionamento de fármacos; Docking Molecular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CUNHA, G. H. da. Efeito farmacológico das frações hexânica, clorofórmica e metanólica do óleo essencial da *Alpinia zerumbet* na reatividade vascular in vitro e nos parâmetros cardiovasculares in vivo. 2012. 224 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012.

LIMA, G.C. Síntese e estudo in sílico de análogos da propafenona e resolução cinética enzimática do acetato de 1-[4-amino-2-(3-fenilpropanoil)fenoxi]-3-cloropropan-2-ila, catalisada por lipases. 2021. 102 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.

LEE, J. et al. An ethanolic extract of *Lindera obtusiloba* stems causes NO-mediated endothelium-dependent relaxations in rat aortic rings and prevents angiotensin II-induced hypertension and endothelial dysfunction in rats. *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, v. 383, n. 6, p. 635-645, 2011.

LOWES, D.J.; GUIGUEMDE, W. A.; CONNELLY, W. C.; ZHU, F.; SIGAL, M. S.; CLARK, J. A.; LEMOFF, A. S.; DERISI, J. L.; WILSON, E. B.; GUY, R. K. Optimization of Propafenone Analogues as Antimalarial Leads. *Journal of Medicinal Chemistry*. v. 54, p. 7477-7485, 2011

LIMA, G.C. Síntese e estudo in sílico de análogos da propafenona e resolução cinética enzimática do acetato de 1-[4-amino-2-(3-fenilpropanoil)fenoxi]-3-cloropropan-2-ila, catalisada por lipases. 2021. 102 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.

LEE, J. et al. An ethanolic extract of *Lindera obtusiloba* stems causes NO-mediated endothelium-dependent relaxations in rat aortic rings and prevents angiotensin II-induced hypertension and endothelial dysfunction in rats. *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, v. 383, n. 6, p. 635-645, 2011.

LOWES, D.J.; GUIGUEMDE, W. A.; CONNELLY, W. C.; ZHU, F.; SIGAL, M. S.; CLARK, J. A.; LEMOFF, A. S.; DERISI, J. L.; WILSON, E. B.; GUY, R. K. Optimization of Propafenone Analogues as Antimalarial Leads. *Journal of Medicinal Chemistry*. v. 54, p. 7477-7485, 2011

O USO CRESCENTE DE CLONAZEPAM E SUAS IMPLICAÇÕES

1Maria Isabel Costa Lavor , Ilza Maria Sousa Braga, 3Raquel Braga de Almeida, 4Maria Júlia Lima Catunda, 5Carlos Renato Alves Nogueira.

e-mail: mariabelsita@gmail.com

1 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU); 2 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU); 3 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU); 4 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU); 5 - Orientador, Professor Mestre do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU).

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841775

Introdução: Os psicofármacos são substâncias químicas que afetam o Sistema Nervoso Central (SNC), influenciando o comportamento, as emoções, a consciência e o pensamento, gerando, em alguns casos, dependência. O clonazepam, faz parte da família dos benzodiazepínicos, é um medicamento com uma meia-vida intermediária, levantando preocupações sobre os efeitos associados ao seu uso prolongado, bem como o seu potencial para abuso. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi abordar o uso de clonazepam e suas implicações. Métodos: Este resumo consiste em uma revisão de literatura centrada no tema mencionado. Os dados utilizados neste estudo foram coletados das bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. A pesquisa por informações foi conduzida com base nas seguintes palavras-chave: Receptores Benzodiazepínicos; Psicofármacos; Drogas de abuso. Os artigos que apresentaram uma abordagem genérica e subjetiva foram excluídos, enquanto aqueles que trataram do assunto de forma clara e objetiva foram incluídos.

Resultados e Discussão: O clonazepam, é um agonista do receptor GABA, um neurotransmissor sináptico inibitório que regula a abertura dos canais de cloreto (Cl⁻), induzindo a entrada de cargas negativas na célula e consequente redução da despolarização. No Brasil, no ano de 2020, foram vendidas cerca de 23.208.217 caixas de clonazepam de acordo com dados recolhidos do Boletim de farmacoepidemiologia do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). O clonazepam é indicado para o tratamento de distúrbios psicológicos, como transtornos de ansiedade, transtorno do pânico, fobia social, transtornos de humor, transtorno bipolar, depressão, assim como síndromes psiquiátricas como acatisia e síndrome das pernas inquietas. O consumo de clonazepam pode resultar no desenvolvimento de dependência tanto física quanto psicológica. O potencial de dependência é ampliado em casos de doses elevadas, uso prolongado e em pacientes com antecedentes de abuso de substâncias como álcool ou drogas. Além disso, a interrupção abrupta do uso de clonazepam pode desencadear sintomas de abstinência, como ansiedade, insônia, tremores e convulsões, especialmente se o medicamento tiver sido utilizado por um longo período de tempo ou em doses elevadas. Por esse motivo, é essencial que a descontinuação do clonazepam seja feita gradualmente e sob orientação médica. Conclusão: Pode-se concluir que o uso de psicofármacos, como o clonazepam, requer uma compreensão cuidadosa de seus efeitos e potenciais riscos. Sua influência no Sistema Nervoso Central pode gerar dependência, especialmente com uso prolongado e em doses elevadas. Portanto, é fundamental que o clonazepam seja utilizado apenas conforme prescrito pelo médico, seguindo rigorosamente as instruções de dosagem e duração do tratamento.

PALAVRAS CHAVE: Receptores Benzodiazepínicos; Psicofármacos; Drogas de abuso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, E.; BARROS, H. M. Medicamentos na prática clínica. Artmed Editora. 2010. Boletim de Farmacoepidemiologia do SNGPC. Panorama dos dados do sistema nacional de gerenciamento de produtos controlados: um sistema para o monitoramento de medicamentos no Brasil [S. 1], v. 2, n. 2, p. 1-9. 2011. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/sngpc/boletins/2011/boletim_sngpc_2edatualizada.pdf. Acesso em 15 mar 2024.

FARIAS, M. de S.; SILVA, A. B. da; FURTADO, D. R.; SILVA, J. N. F. da; OTON, L. B.; SOUZA, E. M. de; MAIA, C. S.; DANTAS FILHO, R. P. USO DE PSICOTRÓPICOS NO BRASIL:: UMA REVISÃO DA LITERATURA. BIOFARM – Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 6-10, 2023. Disponível em: <https://revista.uepb.edu.br/BIOFARM/article/view/2069>.

FERREIRA, J. e E. Miranda (2011), “Consumo de psicofármacos: entre o cuidado de si e a sintetização da catarse”. In Ferreira, J. e A. Scribano (ed.) *Corpos em Concerto*. Recife, Editora da UFPE.

LOPES, Marcel Adriano. Efeitos do clonazepam sobre as respostas defensivas medidas em ratos submetidos ao labirinto em T elevado. 2010. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.

Medeiros Filho, J. S. de A., Azevedo, D. M. de, Pinto, T. R., & Silva, G. W. dos S. (2018). Uso de psicofármacos na atenção primária à saúde. *Revista Brasileira Em Promoção Da Saúde*, 31(3).

USO FITOTERÁPICO DO CONFREI NA REGENERAÇÃO ÓSSEA

1Milena Soares Angelo , 2Lara Emylle Braga Matos, 3Isabelle Bruna Menezes Ferreira Alencar, 4Laisa Graziely Araújo Magalhães, 5Mary Anne Medeiros Bandeira.

e-mail: milenasoares@alu.ufc.br ; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841796

Introdução: A espécie vegetal *Symphytum officinale* L. (confrei) segundo a Farmacopeia Brasileira de Fitoterápicos tem indicação como auxiliar no tratamento decorrente de entorses e contusões. Porém, outros usos são difundidos como cicatrização de feridas e reparo ósseo, devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e de regenerador tecidual. Objetivo: Investigar a influência da ação do *S. officinale* na regeneração óssea. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, na qual foram pesquisadas as bases de dados *Web of Science* (WOS), Cochrane Central e Embase. Os descritores utilizados foram: "*Symphytum officinale*" OR "*comfrey*" AND "*Bone Regeneration*". Foram incluídos artigos de 2020 a 2024, excluindo revisões, trabalhos tangenciais e/ou repetidos. Resultados e Discussão: Obteve-se 25 artigos no WOS, 13 no Cochrane e 3 no Embase. Após utilizar os critérios de exclusão, 6 artigos foram selecionados: 1 no WOS, 3 no Cochrane e 2 no Embase. A alantoína, anti-inflamatório e potenciador autoimune e o ácido rosmarínico, um antioxidante polifenol natural, são os principais compostos determinantes do efeito farmacodinâmico do confrei.

Quanto a regeneração óssea, a capacidade de induzir diferenciação osteogênica foi avaliada através da associação do remédio homeopático ao isolamento de células tronco mesenquimais derivadas da medula óssea de ratos, promovendo aumento da mineralização óssea e atividade da fosfatase alcalina. Estudos *in vivo* abordaram a relação entre essa consolidação óssea e o tempo necessário para cicatrização de fraturas. A administração oral de confrei melhorou a densidade óssea radiográfica na área ao redor de implantes de titânio, principalmente no período inicial da osseointegração. Estudos morfológicos e densitométricos também indicaram promoção da regeneração óssea e estímulo da osteossíntese na sua administração local. Quanto ao tratamento de osteoartrite, ensaios clínicos concluíram que pomadas aplicadas topicamente foram eficazes no alívio de dor e rigidez. Essa capacidade de redução de dor explica-se pela absorção de doses dos constituintes bioativos do extrato. Nesse contexto, os estudos constatarem aplicabilidade da planta como agente terapêutico seguro para tratamento de fraturas e feridas. Conclusão: O presente levantamento bibliográfico demonstrou resultado satisfatório do *S. officinale* na atividade de cicatrização de ossos fraturados em estudos experimentais, apresentando efeitos farmacológicos que podem auxiliar na divisão celular e no crescimento de tecidos conjuntivos, ossos e cartilagens, responsável por seus efeitos no tratamento de fraturas e feridas. Atenta-se, no entanto, à necessidade de ampliação das pesquisas clínicas que assegurem o uso do confrei em humanos.

PALAVRAS CHAVE: Fitoterapia; *Symphytum officinale*; Regeneração óssea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KOLL, R. et al. Efficacy and tolerance of a comfrey root extract (Extr. Rad. Symphyti) in the treatment of ankle distortions: results of a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind study. *Phytomedicine*, v. 11, n.

6, p. 470-477, 2004. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.phymed.2004.02.001>

KOSTYIUK, I. et al. Experimental study the anti-inflammatory and osteo-regenerative qualities of the paste based on symphytum officinale tincture and calcium hydroxide. *Pharmacia*, v. 68, n. 3, p. 585-590, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e67774>

+

SAKAKURA, C. E. et al. Influence of homeopathic treatment with comfrey on bone density around titanium implants. A digital subtraction radiography study in rats. *Clinical oral implants research*, v. 19, n. 6, p. 624-628, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1600-0501.2007.01514.x>

SMITH, D. B.; JACOBSON, B. H. Effect of a blend of comfrey root extract (*Symphytum officinale* L.) and tannic acid creams in the treatment of osteoarthritis of the knee: randomized, placebo-controlled, double-blind, multiclinical trials. *Journal of chiropractic medicine*, v. 10, n. 3, p. 147-156, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2011.01.003>

VAEZI, S. et al. Bone regeneration by homeopathic *Symphytum officinale*. *Regenerative engineering and translational medicine*, v. 7, n. 4, p. 548-555, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40883-020-00181-z>

“DESENVOLVIMENTO DE INIBIDORES DA PROTEÍNA NON STRUCTURAL 1 (NSI) DO VÍRUS DA DENGUE 3(DENV3) POR BIOLOGIA COMPUTACIONAL”

1Rúbia Ellen Campelo Costa , 2 Helyson Lucas Bezerra Braz , 3 Roberta Jeane Bezerra Jorge, 3Helena Serra Azul Monteiro.

e-mail: ellen.campelococosta@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC) +

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Orientador, Doutorando em Ciências Morfofuncionais pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC); 3 - Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841866

Introdução: A dengue é uma doença infecciosa dividida em quatro sorotipos. Suas manifestações variam da forma clássica à mais grave, sendo o DENV-3 causador da forma hemorrágica. Avanços na compreensão da biologia das proteínas envolvidas e o uso de Inteligência Artificial (IA) podem identificar compostos inibidores de proteínas vitais e assim apontar potenciais caminhos para novos fármacos. Objetivo: Investigar novas terapias e inibidores voltadas à NSI por meio da IA e biologia computacional. Método: Com o portal STRING 10.5 criou-se uma rede de interação e pela análise da ontologia genética foi elencado a principal proteína de propagação do DENV-3. Após, aplicou-se a IA na linguagem Python3 com acesso ao ChEMBL, pandas, numpy e rdkit, e baseado no quantitative structure-activity relationship, buscou-se moléculas capazes de inibir a proteína NSI. Por fim, a docagem molecular comprovou a ligação das moléculas no alvo e o medicamento JNJ-1802 foi usado como controle nos testes ANOVA e Tukey. Resultados: A rede IPP identificou 1586 processos biológicos relacionados ao desenvolvimento da dengue com um alto score

de acurácia de $0,993 \pm 0,781$. Dentre esses processos, a proteína NS1 foi destacada como a proteína principal com o maior número de interações. Utilizando o modelo de IA, foram identificados 10 possíveis inibidores da NS1. Essas moléculas foram filtradas com base em um IC50 inferior a 1000 nM, resultando em duas estruturas R1 (CHEMBL4175102) e R2 (CHEMBL506569). No ensaio de docagem molecular, a estrutura JNJ-1802, fármaco em desenvolvimento pelo laboratório Janssen que apresenta efeito promissor nos testes clínicos como antiviral para o tratamento da DENV, apresentou uma afinidade de ligação de $-7.02 \pm 0,19$ kcal/mol, enquanto a docagem com a estrutura R1 apresentou uma afinidade de $-8,05 \pm 0,11$ kcal/mol, mostrando uma diferença significativa ($p = 0,0057$) e a docagem com R2 mostrou uma afinidade de $-7,62 \pm 0,25$. Conclusão: Constatou-se que o modelo de IA foi útil na busca de novas moléculas inibidoras da NS1 de DENV-3, no qual as moléculas identificadas R1 e R2 apresentaram uma forte afinidade de ligação com o alvo, sugerindo serem opções promissoras para futuros estudos de desenvolvimento de drogas direcionadas para o tratamento da dengue.

PALAVRAS-CHAVE: DENV-3; Inteligência Artificial; Docagem Molecular

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dengue - Fiocruz Minas. Disponível em: <<https://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/dengue/>>. Acesso em: 14 mar. 2024.

Dengue. Agência Fiocruz de Notícias. Disponível em: <<https://agencia.fiocruz.br/dengue-0>>. Acesso em: 13 mar. 2024.

CARVALHO, M. S.. DENGUE: TEORIAS E PRÁTICAS. Cadernos de Saúde Pública, v. 32, n. 4, p. e00016216, 2016.

USO DA TERAPIA DE REPOSIÇÃO ENZIMÁTICA PANCREÁTICA NO CONTROLE DE DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS NO TRATAMENTO DE FIBROSE CÍSTICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

1 Rúbia Ellen Campelo Costa , 1 Gabriel Wilker de Alencar Farias, 1 Afonso Leoncio Saraiva Júnior, 1 Mireia de Oliveira Correia, 2 Tiago Lima Sampaio.
e-mail: ellen.campelocosta@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

e-mail: ellen.campelocosta@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 -Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841915

Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença multissistêmica que acomete o epitélio de diversos órgãos, causando inúmeras morbidades, dentre elas as manifestações gastrointestinais como a insuficiência pancreática exócrina. Terapias como a reposição enzimática pancreática (PERT) estão sendo avaliadas para atenuar sintomas e reduzir a mortalidade dessa complicação potencialmente fatal. **Objetivo:** Verificar evidências do benefício da PERT em pacientes com FC através de revisão integrativa. **Métodos:** Foi realizada uma pesquisa no banco de dados PubMed utilizando a seguinte expressão de busca ("Cystic Fibrosis" AND "Pancreatic Enzyme Replacement") considerando os artigos publicados entre os anos de 2022-2024. Dentre os 52 resultados encontrados, foram excluídos os que tangenciam o tema, se encontravam repetidos ou não fossem de acesso livre, resultando em 5 artigos. **Resultados e Discussão:** A PERT que na maioria dos casos se apresenta como cápsulas que contêm extrato pancreático (lipase, protease e amilase) tem a função de suplementar as enzimas pancreáticas que se encontram ausentes ou ineficientes nos casos de insuficiência pancreática causada pela fibrose cística frequentemente

presente desde o nascimento. Por esta complicação se apresentar desde os primeiros estágios da vida, ela possui um alto grau de mortalidade e está associada a diversos problemas ocasionados pela má absorção nutricional, sendo portanto o tratamento com a reposição enzimática vital aos pacientes com fibrose cística, que o utilizam de forma contínua. O medicamento apresenta melhora significativa nos quadros dos pacientes, considerada bem tolerada, apresentando somente complicações quando excedida a dose máxima ao dia devido ao excesso de lipases. Portanto, é imprescindível que haja o ajuste correto das doses de PERT tanto para os pacientes pediátricos quanto adultos, com o intuito de diminuir a variação da biodisponibilidade do fármaco e assegurar sua eficácia, sendo assim necessários métodos diretos para avaliar os requisitos individuais de cada paciente para que ajuste ocorra de forma menos empírica. Conclusão: A PERT, vem sendo utilizada com sucesso no tratamento de insuficiência pancreática exócrina, muito comum em pacientes com fibrose cística, resultando na melhoria significativa da qualidade de vida dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Fibrose cística; Insuficiência pancreática; Reposição enzimática

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Freswick PN, Reid EK, Mascarenhas MR. Pancreatic Enzyme Replacement Therapy in Cystic Fibrosis. *Nutrients*. 2022 Mar 23;14(7):1341. doi: 10.3390/nu14071341. PMID: 35405954; PMCID: PMC9003370.

Savant A, Lyman B, Bojanowski C, Upadia J. Cystic Fibrosis. 2001 Mar 26 [updated 2023 Mar 9]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2024. PMID: 20301428.

Olsen MF, Kjøller-Svarre MS, Møller G, Katzenstein TL, Nielsen BU, Pressler T, Lewis JI, Mathiesen IH, Mølgaard C, Faurholt-Jepsen D. Correlates of Pancreatic Enzyme Replacement Therapy Intake in Adults with Cystic Fibrosis: Results of a Cross-Sectional Study. *Nutrients*. 2022 Mar 22;14(7):1330. doi: 10.3390/nu14071330. PMID: 35405943; PMCID: PMC9003007.

Ritivoiu ME, Drăgoi CM, Matei D, Stan IV, Nicolae AC, Craiu M, Dumitrescu IB, Ciolpan AA. Current and Future Therapeutic Approaches of Exocrine Pancreatic Insufficiency in Children with Cystic Fibrosis in the Era of Personalized Medicine. *Pharmaceutics*. 2023 Jan 3;15(1):162. doi: 10.3390/pharmaceutics15010162. PMID: 36678791; PMCID: PMC9862205.

Calthorpe R, Rosenfeld M, Goss CH, Green N, Derleth M, Carr SB, Smyth A, Stewart I. Pancreatic enzyme prescription following ivacaftor licensing: A retrospective analysis of the US and UK cystic fibrosis registries. *J Cyst Fibros*. 2024 Feb 10:S1569-1993(24)00012-2. doi: 10.1016/j.jcf.2024.01.011. Epub ahead of print. PMID: 38342635.

Saúde Pública e/ ou Práticas Integrativas e Complementares

TÓXICOFLIX - METODOLOGIA ATIVA APLICADA NO GRUPO DE ESTUDOS EM TOXICOLOGIA (GETOX).

1Francisca Sara da Silva Oliveira , 1Livia Maria de Aquino Freitas, 1Josy Mary Martins da Costa, 2Igor Gomes de Araújo, 3Arlândia Cristina Lima Nobre de Moraes.

e-mail:franciscasara@edu.unifor.br ; Universidade de Fortaleza - UNIFOR

1- Aluna do curso de farmácia da Universidade Fortaleza- UNIFOR; 2 - Graduado em Farmácia (UNIFOR), doutorando em Biotecnologia em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE); 3 - Graduada em Farmácia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre e Doutora em Farmacologia (UFC), docente do curso de Farmácia da UNIFOR.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18841945

Introdução: A educação tradicional deu espaço às metodologias ativas, como ferramentas na busca da autonomia do indivíduo em seu processo de aprendizagem. Nesse viés, os grupos de estudos configuram-se como bons instrumentos para esta finalidade, já que promovem troca de conhecimentos entre os discentes, aprofundando o aprendizado sobre diversas áreas. Objetivos: Relatar a experiência de uma atividade desenvolvida pelo Grupo de Estudos em Toxicologia, da Universidade de Fortaleza. Métodos: Relato de casos envolvendo mortes de celebridades intoxicadas. O grupo formado por 15 alunos do curso de farmácia foi dividido em 05 grupos com 03 participantes cada. Cada grupo ficou responsável por 1 celebridade, dentre elas, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Amy Winehouse, Paulinha Abelha e Elis Regina. Após isso, foi feito o levantamento bibliográfico e a preparação da apresentação em slides. Por fim, ocorreu a apresentação presencial e a discussão dos casos. Resultados e Discussão: A utilização de um método lúdico foi fundamental para o progresso do estudo, com embasamento

teórico sendo construído a partir do contexto toxicológico ligado à morte de 5 famosos. A adoção do formato de documentário, inspirado em plataformas de streaming, permitiu que a análise pela Toxicologia, uma área nem sempre de fácil compreensão, tivesse um impacto positivo, melhorando a percepção e o aprendizado sobre os efeitos dos narcóticos, entorpecentes e outras substâncias frequentemente usadas como drogas, assim como promovendo a importância do trabalho em equipe. Além disso, a divulgação de informações sobre intoxicação e as medidas apropriadas relacionadas a ela ajudam na redução dos danos à saúde e impactam positivamente no bem-estar social. Conclusão: Conclui-se que o método lúdico, possibilitou aos integrantes do grupo de estudos em toxicologia, beneficiarem-se de aprendizados que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, tornou viável a possibilidade de repassar as informações obtidas à comunidade acadêmica, através dos meios digitais a fim de informar e conscientizar a todos sobre os riscos das intoxicações.

PALAVRAS CHAVE: Método-lúdico; Relato de experiência; Aspectos toxicológicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUTOPSYFILES. Autópsia das Celebidades. Sd. Disponível em <<https://www.autopsyfiles.org/>> Acesso em 05 de Jul 2023.

LOPES, R. M. et al. Aprendizagem baseada em problemas: uma experiência no ensino de química toxicológica. Química Nova, v. 34, n. 7, p. 1275-1280, 2011. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/qn/a/34bCNqzCmYmJ89w9kkdvNZr/?lang=pt#>> Acesso em 05 de Jul 2023.

MACIEL, G. S. A.; OLIVEIRA, A. P. Grupo de Estudo: Relato De Experiência Sobre A Mediação Virtual Durante A Pandemia Da Covid-19. Revista Docência e Cibercultura, v. 5 n. 3 p. 123-138, 2021.

SÍFILIS EM GESTANTES NO CEARÁ: UMA SÉRIE TEMPORAL E SEUS DESAFIOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1Israel de Souza Silva, 2Pedro Henrique de Lima Martins Filho, 3Raysa Felix Vieira de Siqueira, 4Mariana Uchoa de Castro Bessa, 5Caroline Mourão Melo.

e-mail: israelsouza@edu.unifor.br; Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

1 – Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 2 – Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 3- Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 4 – Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 5 – Orientadora, Professora Doutora da Universidade de Fortaleza.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18842611

Introdução: A sífilis é uma é uma IST causada pela bactéria *Treponema pallidum*. A transmissão ocorre principalmente por via sexual e vertical. A sífilis na gestante, se não tratada, pode causar complicações graves, como abortamento espontâneo, malformações do feto, etc. As complicações associadas à sífilis têm sido motivo de grande preocupação para as autoridades de saúde. **Objetivos:** Realizar um levantamento acerca dos casos confirmados de sífilis em gestante no estado do Ceará, no período de 2005 a 2023. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa de série temporal com abordagem quantitativa, de análise de dados secundários coletados no Boletim Epidemiológico - Sífilis 2023, disponível no site do Ministério da Saúde (MS) em outubro de 2023. Realizado em março de 2024, o estudo abrangeu dados de casos e taxa de detecção de sífilis em gestantes por UF e região de residência, entre 2005 e 2023 no Nordeste e Ceará . Foi dispensado aprovação do comitê de ética na pesquisa por se tratar de dados secundários. **Resultados e Discussão:** Entre os anos de janeiro de

2005 até julho de 2023, foram notificados 20.383 casos de gestantes com sífilis no Ceará. Nota-se um crescimento exponencial do número de casos detectados a partir de 2013, com um aumento expressivo em 2018, registrando uma elevação de 2144 casos em relação a 2017 que apresentou 1311, um acréscimo de aproximadamente 39%. Em 2022, atingiu-se o pico com 2838 casos, tendo a quarta maior taxa de detecção do nordeste 25,3%. Um dos desafios é a resistência em aderir ao tratamento por parte das gestantes diagnosticadas com a infecção que compromete a eficácia das intervenções na Atenção Primária à Saúde (APS). A falta de recursos financeiros, acesso limitado a serviços de saúde e condições precárias de vida são fatores que podem comprometer a eficácia das intervenções. E a diversidade cultural e as diferentes perspectivas sobre a saúde podem exercer uma influência direta na receptividade das gestantes em relação às intervenções propostas. Além disso, destaca-se a imperativa necessidade de implementação de estratégias direcionadas para a prevenção e a educação das gestantes. Os dados revelam uma possível e preocupante ascensão na incidência da doença, com implicações diretas no aumento dos casos de sífilis congênita, exercendo um impacto significativo na esfera da saúde pública. Conclusão: O aumento alarmante de casos de sífilis requer atenção imediata das autoridades de saúde. Os desafios no tratamento e diagnósticos na atenção primária ampliam esse cenário, com potenciais impactos na incidência de sífilis congênita. Esta tendência não apenas afeta os números de casos, mas representa uma ameaça à saúde pública no Ceará. O comprometimento com estratégias eficazes é crucial para reverter essa crescente incidência e garantir o bem-estar de gestantes e crianças.

PALAVRAS CHAVE: Sífilis; Gestante; Saúde; Ceará.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico de Sífilis – Número Especial | Out. 2023. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023/boletim-epidemiologico-de-sifilis-numero-especial-out.2023/view>

De Lima TJA, et al. Atenção à sífilis no pré-natal: percurso do diagnóstico ao encaminhamento. Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem, 2023; 13(41):738-746.

De Souza GKO, et al. Perfil epidemiológico dos casos de gestantes com sífilis no estado da Bahia: 2014 a 2019. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2021; 13(2): e6254.

Domingues, C. S. B. et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis congênita e criança exposta à sífilis. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 30, n. spe1, 2021.

Freitas, F. L. S. et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis adquirida. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 30, n. spe1, 2021.

UTILIZAÇÃO DO URUCUM (BIXA ORELLANA L.) NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

1Gabriel Maciel Nogueira , 2Antônia Ana Clara do Nascimento Lima,
3Gabriel da Silva Procopio, 4Isabelle Bruna Menezes Ferreira Alencar,
5Mary Anne Medeiros Bandeira.

e-mail: gabrielmaciele@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de ciências biológicas da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18842641

Introdução: A pele íntegra constitui uma barreira física importante para o corpo humano. Por isso a cicatrização de feridas e a morfogênese tissular precisam ser eficientes. No contexto etnofarmacológico brasileiro, espécies medicinais como o urucum (*Bixa orellana* L.) são utilizadas popularmente em lesões cutâneas, mas como os ensaios científicos abordam sua indicação nesses processos? Objetivos: Pesquisar a eficácia do uso de *B. orellana* em cicatrização de feridas. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura onde se utilizou as bases de dados: Pubmed, Embase, SciELO e BVS. Os descritores foram selecionados conforme DeCS: “Cicatrização”, “*Bixa orellana*” e seus termos alternativos em português e inglês, empregando os operadores booleanos “AND” entre os termos principais e “OR” entre os alternativos. Para inclusão os seguintes critérios foram usados: artigos de acesso gratuito, nos idiomas português e inglês, não repetidos e que não tangenciam o tema. Resultados e Discussão: Foram selecionados 4 artigos. Um estudo pré-clínico com ratos verificou a ação do extrato aquoso de

sementes de urucum em feridas do dorso dos animais e concluiu que o extrato não apresenta benefícios no processo de cicatrização, apresentando efeitos pró-inflamatórios e pró-angiogênicos. Entretanto, em 2 outros estudos pré-clínicos com ratos, um utilizando extrato orgânico das sementes de urucum, e outro utilizando extrato aquoso a 10% misturado a uma base de gel, relataram que além de estimular a angiogênese, esses extratos de sementes apresentaram uma ação moduladora da inflamação, favorecendo uma cicatrização mais rápida, porém, proporcionando uma cicatriz menos resistente à tensão. Outro estudo relatou que nanofibras de acetato de celulose carregadas com extrato bruto de sementes de urucum apresentaram resultados promissores no processo de cicatrização, visto que houve uma modulação no processo de cicatrização pelas biomoléculas ao manter a viabilidade dos fibroblastos e possibilitar a adesão e colonização às nanofibras. Conclusão: As evidências encontradas, especificamente as de ação antioxidantes e antimicrobianas sobre o urucum, parecem indicar potencial para uso em processos de promoção da regeneração tissular. Entretanto, há necessidade de estudos mais robustos que possam justificar esse uso em humanos.

PALAVRAS CHAVE: Urucum; Bixa Orellana; Cicatrização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPELLA, S. O. et al. Potencial cicatricial da Bixa orellana L. em feridas cutâneas: estudo em modelo experimental. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 68, p. 104-112, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abmvz/a/8jyy4XRNOyJD5j3LMqyMhBw/?lang=pt>

DOS SANTOS, Ana Elisa Antunes et al. Cellulose acetate nanofibers loaded with crude annatto extract: Preparation, characterization, and in vivo evaluation for potential wound healing applications. *Materials Science and Engineering: C*, v. 118, p. 111322, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493120332409?via%3Dihub>

FRANKLIN, Victor A. et al. Aqueous extract from urucum (*Bixa orellana* L.): antimicrobial, antioxidant, and healing activity. *Porto Biomedical Journal*, v. 8, n. 1, p. e183, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10194807/>

SANTOS, J. A. A. et al. Avaliação histomorfométrica do efeito do extrato aquoso de urucum (norbixina) no processo de cicatrização de feridas cutâneas em ratos. *Revista Brasileira de Plantas Mediciniais*, v. 16, p. 637-643, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbpm/a/mHnGQzY76b9K8WyWTFJZTFH/?lang=pt>

USO DA MOXABUSTÃO NA PROFILAXIA DA PSORÍASE

1Girleny Costa Freire, 2Gabriel Maia Menezes, 3Ana Júlia Lopes de Brito,
4Laisa Graziely Araújo Magalhães, 5Mary Anne Medeiros Bandeira.

e-mail: girleny.freire@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 – Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 – Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 – Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 – Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará, 5 – Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18842665

Introdução: A psoríase é uma doença crônica que há o surgimento do eritema escamoso, lesões de natureza inflamatória que podem manifestar-se por toda superfície corporal. Como uma alternativa terapêutica, é ofertada pela medicina tradicional chinesa a prática da moxabustão, em que há o aquecimento da pele através da queima de porções de *Artemisia vulgaris* ou *sinensis* em pontos de acupuntura. **Objetivos:** Integrar dados atuais sobre a eficácia da utilização da moxabustão no tratamento da psoríase. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada pela consulta de artigos nas bases eletrônicas de dados: PubMed, EMBASE e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) de acordo com os descritores selecionados conforme DeCS: "Moxibustion", "Treatment" e "Psoriasis", empregando o operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram publicações com visualização completa disponível dentro da temática em questão, com idioma português e inglês sendo artigos publicados no período de 2019 a 2024. **Resultados e Discussão:** Foram selecionados 3 artigos para análise abordando a utilização da terapia com moxabustão na psoríase. Em um dos estudos, obteve-se a melhora da qualidade de vida dos pacientes

reduzindo de forma significativa os indicadores inflamatórios e as lesões que acometem os pacientes com psoríase. Outro estudo, em camundongos, avaliou essa terapia como um tratamento alternativo como um alicerce para redução dos efeitos secundários negativos advindos das profilaxias nos portadores de psoríase, demonstrando a redução das citocinas pró-inflamatórias em tecidos da pele de camundongos, elucidando o seu potencial contra a lesões da psoríase. Ademais, o presente trabalho ressaltou a importância do mecanismo da moxabustão na redução da proliferação celular mediada por algumas substâncias e como poderia implicar na melhora da eficácia clínica frente aos sintomas da doença. Por fim, um estudo realizado com pacientes, foi exposto a eficácia e a segurança da moxabustão com fios medicinais Zhuang prescrita juntamente com medicamentos ocidentais no tratamento da psoríase vulgar, sendo observado valores maiores do índice de terapia primária em comparação com o uso do medicamento sozinho. Portanto, obteve a melhora dos sintomas como redução da área de psoríase, as escamas, o eritema, a espessura do endurecimento, ansiedade e a qualidade de vida, comparado aos medicamentos utilizados de forma isolada, sendo promissor no tratamento da psoríase. Conclusão: A síntese dos estudos selecionados confirmou o efeito terapêutico da moxabustão, especialmente como prática complementar, visto que exerceu atividade anti-inflamatória nas lesões, além de regular as citocinas de maior expressão na doença e reduzir a sua recorrência. Essa redução pode significar um potencial no tratamento e na profilaxia da doença. Faz-se necessária, portanto, a continuidade das pesquisas acerca da moxaterapia para melhor compreensão de seus benefícios e utilização.

PALAVRAS CHAVE: Psoríase; Moxabustão; Tratamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HUANG, F. et al. NMR-based metabolomic analysis for the effects of moxibustion on imiquimod-induced psoriatic mice. *J Ethnopharmacol*, p. 115626-115626, 2023. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-36049653>

PANG, Y.-Z. et al. Treatment of Psoriasis Vulgaris with Medicated Thread Moxibustion of Zhuang Medicine: A Multicenter Randomized, Parallel Controlled Trial. *Chinese Journal of Integrative Medicine*, v. 28, n. 3, p. 208-214, 1 mar. 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11655-021-3489-5>

SUN, D. et al. Effect of governor vessel moxibustion (GVM) therapy with mild to moderate psoriasis: A randomized clinical trial. *Medicine*, v. 102, n. 43, p. e35726, 27 out. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37904430/>

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS IDOSOS COM DOENÇAS CRÔNICAS NO ESTADO DO CEARÁ: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA DA ÚLTIMA DÉCADA

1Maria Ariane Silva Carvalho , 2Ligiane dos Santos Rocha, 3Rebeca Sousa Lima, 4Pâmela Kessely Quirino, 5Alcínia Braga de Lima Arruda.

e-mail: mariaarianesc01ufc@gmail.com; Universidade Federal do Ceará

1 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18842681

Introdução: O envelhecer é acompanhado por uma série de modificações no organismo humano, as quais podem resultar em doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão arterial; responsáveis pela maior parte da morbidade no público idoso. **Objetivo:** analisar e refletir a respeito da epidemiologia de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) mais prevalentes no estado do Ceará, durante a última década (2010 a 2020). **Métodos:** Estudo quantitativo e qualitativo, que tem como base a plataforma do Governo Federal TabNet e outras literaturas de interesse, como legislações e artigos disponíveis na plataforma SciELO, Scopus e PubMed. Os dados pesquisados foram aqueles referente aos anos de 2010 a 2020, para a seleção, utilizou-se conteúdos com amostragem de indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos e, para comparação, a população geral afetada. Os dados foram analisados por meio da plataforma Google Excel. **Resultados e Discussão:** As DCNT mais prevalentes e avaliadas foram Hipertensão, Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2 e Hipertensão com Diabetes (Tipo 1 e Tipo 2). A disponibilidade do TabNet permitiu a análise, apenas, de

janeiro de 2010 a abril de 2013, limitando a reflexão da pesquisa. A DCNT mais prevalente, analisando os dados gerais, na população geral é a Hipertensão, entretanto, no público idoso é mais prevalente a Hipertensão com Diabetes. Os longevos, estatisticamente, representaram mais da metade do público com Hipertensão e Hipertensão com Diabetes, apresentando os índices, respectivamente, de $53,79\% \pm 0,011$ e $57,51\% \pm 0,005$. Ainda nessa faixa etária, essa população compõe $28,82\% \pm 0,018$ das pessoas com Diabetes tipo 1 e $34,49\% \pm 0,048$ das pessoas com Diabetes tipo 2. O desvio padrão relativo exposto anteriormente demonstra uma certa uniformidade na prevalência dos anos de 2010 a 2013, pois são baixos. Os anos com mais casos relatados de Hipertensão, Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2 e Hipertensão com Diabetes, nessa ordem, entre as pessoas com 60 anos ou mais, foram 2011, 2012, 2011 e 2013. Conclusão: Nesse contexto, embora a análise não tenha sido realizada dos últimos dez anos, apenas quatro anos, os resultados demonstram a tendência, estatisticamente, constante da população idosa em desenvolver DCNT. Os resultados obtidos, também, corroboram com a tese mundial de que, com a senescência, o corpo humano tende a ficar mais suscetível ao desenvolvimento de DCNT, no cenário abordado, principalmente de Hipertensão e Hipertensão com Diabetes.

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão; Diabetes; Envelhecimento; Doenças não transmissíveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa: Cadernos de Atenção Básica - n.º 19. Brasília, DF, 2006. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/evelhecimento_saude_pessoa_idosa.pdf. Acesso em: 09 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf. Acesso em: 09 fev. 2024.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Estatuto da Pessoa Idosa assegura direitos de pessoas com 60 anos ou mais. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/eleicoes-2022-periodo-eleitoral/estatuto-do-idoso-assegura-direitos-de-pessoas-com-60-anos-ou-mais#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20lei,dar%20prioridades%20%C3%A0s%20pessoas%20idosas>. Acesso em: 09 jan. 2024.

FIGUEIREDO, Ana Elisa Bastos; CECCON, Roger Flores; FIGUEIREDO, José Henrique Cunha. Chronic non-communicable diseases and their implications in the life of dependent elderly people. SciELO: Saúde Pública: Scientific Electronic Library Online: Ciência e Saúde Coletiva, [s. l.], v. 23, ed. 1, p. 77-88, 2021. DOI 10.1590/1413-81232020261.33882020. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2021.v26n1/77-88/en/>. Acesso em: 9 mar. 2024.

